

LOGEOKATM
SCIENCE

UGA
Université
Grenoble Alpes

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

17 DECEMBER 2023

 Université Grenoble Alpes, FRANCE

 CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, INDIA

LOGeOKA[™]
SCIENCE

UGA
Université
Grenoble Alpes

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

17 DECEMBER 2023

 Université Grenoble Alpes, FRANCE

 CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, INDIA

74 PAGES

*indexing

 Google Scholar

 OpenAIRE

 zenodo

THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Mansurov O'lmas

Student of Samarkand state institute of foreign languages

Ulasmansurov6@gmail.com

Jumanazarov Sanjarbek

Student of Samarkand state institute of foreign languages

Sanjarbekjumanazarov957@gmail.com

Abstract

This article highlights the convenience and benefits of information technology in teaching foreign languages.

Key words

method, methodological system, internet, culture, innovative technologies, authentic learning environment, autonomy, ICT, Internet educational resources, ELT

In recent years, the use of information and communication technologies in the field of education has become the most important issue. This means not only new technical devices but also new reforms, changes and a new renaissance in education. It shows to students the role of information technologies in education, communication culture, and new ways of working with this type of technical tools in practical lessons. [1] I think to carry out these reforms in practice, firstly the government must be developed economically in high rate, and these experiments must be tried before in the educational infrastructure.

According to the scientific research of national and international scientists, there are 2 main meanings of the word “**method**” :

- achieving the intended goal is the key to success;
- Complete **methodological system** and a specific direction of the educational process used in different periods for the prospective development of science. [2].

By the 21st century, the use of the **Internet** in teaching foreign languages is becoming more popular. [3] I agree with this idea because it also develops a **culture** of internet usage among language learners along with foreign language teaching. Technology offers foreign language teachers a chance to supplement their instruction by: **Making learning visible**: Technology can bring another culture into the classroom. Using technology tools that connect to foreign lands and display how others live allows students to see and experience language in a whole new way. Last years learning English meant just handouts, writing essays and working on mistakes, books, assignments and assessments. In short, it was considered that education and learning of foreign languages could not be imagined without a teacher, without a book, without a blackboard. In today's fast-paced world, learning foreign languages has acquired a new meaning. **Innovative technologies** have become an integral part of language classrooms, teachers use videos, audio

podcasts, electronic dictionaries to explain foreign languages to students in a new way, that is, topics and materials. Through these technologies, students learn foreign languages quickly and efficiently. [4]

The usage of innovative technologies in the teaching of foreign languages gives a special spirit to the teaching process. Each lesson will have effective discussion if the language learners have some knowledge of the topic and if the teacher's presentation based on innovative technologies. For instance: "Round-table" is one of the kind of technique in foreign language. This activity helps language learners to develop their speaking skills. 10-15 students sit around one table and discuss a specific problem. A host has an important role during the activity; it can be student or a teacher. The goal of this activity is not to solve the issue but to discuss the problem and collect as much information as possible, when students sit around a table, they have eye contact with other discussion participants, everyone feels involved and equally important. "Round-table" activity is related to "a role play" or "business play". [5] Information technology will certainly help us in the implementation of these activities, because it is appropriate to play various interactive games, to show videos or films, so that students do not get bored during the language learning process.

Students always have positive attitude to Information and Communication Technologies toward the language education and learning. Because learners seemed that are more succeeded in lessons and more encourages to learn by themselves. By this they have improved self-confidence and enjoyment while they are utilizing computer-based resources.

Another significance is that students own an opportunity to take knowledge on aspects of language which they want to focus on learning strategies also they are able to learn free without any sense of fear from the other co-learners, therefore autonomy is supported by certain modern gadgets and services provided by Information technologies whilst ordinary traditional teaching style failed to present that opportunity which was given by online basis. Language learners feel themselves free in authentic environment, reason why learner can go with another people from overseas across some continents to sense real impression with native speakers that contributes them effectively to some extent.

Likewise, as a teacher this method namely IT can assist for them to conduct lessons properly and active, also there are an access to provide several high quality details, materials, online quizz tests, productive exercises with relying on modern technologies. This can save their academic time to another beneficial stuffs like self-evaluation or personal life. Despite these available chances, teachers should be well-educated in terms of managing these facilities in order to keep their own positions. [6]

Basic materials on the Internet contain items in text, auditory, vision on various topics to grow the number of possibilities. In turn, students have to make productive use of details provided by IT to satisfy educational and professional interest and needs. Language researches point out 5 types of Internet educational resources:

1. **Hotlist.** This is a list of educative sites which are selected the best ones to various studied topic. It would take less time to find required information out of websites because of this method. One thing is that to find some data you want can be entering some keywords to search button.
2. **Treasure hunt.** This way resembles the Hotlist and Multimedia scrapbook. It usually includes links with various edu-sites on certain topic. The basic difference is that each link

reviews some questions on the content of that website. At the end of the approach students may be asked one more general question about overview of topic.

- 3. Subject sampler.** A Subject sampler supplies different links with links from textual and multimedia materials. After gained such aspect of theme students have to perform replies to given questions. This is targeted that to debate unsolvable and global problems also they must reveal their own opinions
- 4. Multimedia scrapbook.** A Multimedia scrapbook is a store of different multimedia resources. In this provides a number of links not only with textual sites, but also the photos, music, video clips, graphic information, up-to-date 3D projects.
- 5. Webquest.** Webquest is an inquiry-oriented lesson formation in which most or all the data students work with comes from the web. These can be made using various programs, including a simple word processing document that contains links to websites. [7]

It must be said that most vital urgent for university entrance and organizing well-paid recruits in the commercial sector. According to recent statistics new English learners are expanding day by day in Uzbekistan, in order to grant them with proper teaching methods, our education system supplied modern computers and good connection system to enhance effectiveness of the teaching process. Therefore, these goods include multimedia in ELT to become more English contexts, by these students starts get motivated and involved in their interests according to certain topic. This has been totally assessed and widely accepted for teaching language in current world.

The previous systems for traditional communication were unfriendly to be sounded and unavailable for all languages using ordinary writing systems, whilst computer users communicate with programs using English. It seems to be that English teaching and learning become broaden via software programs and digitized artificial intellectual items. However, the days of not speaking other language restriction are over. There are some instances interface language and onscreen help now create new software more easily and rapidly customized for used languages. [8]

References

1. A.Sh.Ubniyazova. – 2015. – URL <https://articlekz.com/en/article/19667>
2. D.Khoshimova, D. Otajonova, G. Khaldarchayeva. – 2020. – URL <https://cyberleninka.ru/article/n/modern-technologies-in-teaching-foreign-languages/viewer>
3. Mirzayeva Nasiba. – 2020. – C. 76-77. – URL https://tsuull.uz/sites/default/files/mirzayeva_n.b_oak_0.pdf
4. Q.Uzaqova, 2022
5. Gorbanyova Oksana. – 2016. – URL https://www.researchgate.net/publication/306010425_Interactive_Technologies_in_Teaching_a_Foreign_Language_at_Higher_Educational_Establishment
6. N.Shalini Jayanthi, R.Vijay Kumar. – 2016. – URL <https://joell.in/wp-content/uploads/2016/03/34-38Use-of-ICT-in-English-Language-Teaching.pdf>
7. Inna Tryhub. – 2015. – URL <https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20666/1/38.%20INFORMATION%20TECHNOLOGIES%20IN%20FOREIGN%20LANGUAGE%20TEACHING.pdf>
8. Abhishek Anand, Rohit Kumar Gupta, Rishu Raj, Roushan Sinha, Prashant Kumar, Aadarsh Raj. – 2020 June. – URL

<https://www.researchgate.net/publication/348488700> Information Technology in ELT
English Learning and Teaching

USING OF FLASHCARDS FOR TEACHING YOUNG LEARNERS

Djurayeva Amira Tokhirovna

Teacher at school number 52

Kilichov Jasur Pozilovich

Scientific supervisor

Abstract

Flash cards are an effective teaching tool. They are often part of spaced practice and repetition, helps you figure out what information you can remember easily and what needs additional effort. I would like to offer some reasons for using flash cards and a selection of activities for use in the Young Learner classroom, although some of the activities could also be used with fun-loving.

Key words

Flash cards, Memory activities, Drilling activities, Identification activities, TPR activities, Quiz cards.

The young learners from the first grade have the characteristic of processing a short span of very short attention. They can only give their attention to the teacher's explanation for 5 up to 10 minutes. If they think the activities are boring, they will not pay attention to the lesson anymore. It is the teacher's responsibility to make the lesson activities fun for the young learners that the teacher can attract their attention. Using flashcard is an effective way that can be used in the teaching and learning process.

Vocabulary is very important for young learners. Young learners start to learn vocabulary since they are in play group. They can learn new vocabulary by media Flashcards. Flashcards will help the learners keep their interest to follow the lesson. This handbook starts by showing the definition of vocabulary, the characteristics of the definition of flashcard, the advantages of using flashcard for teaching vocabulary in Elementary school, and explain how to teaching vocabulary using flashcard in primary grades.

Activities for using flash cards

I have divided the activities into the following categories: Memory, drilling, identification and TPR activities, **Simon Says, Bingo, I-Spy, Magic Box**, Quiz cards, Flashcards with association, synonym, and opposite.

Memory activities

- ❖ Memory Tester
- ❖ Place a selection of flash cards on the floor in a circle.
- ❖ Students have one minute to memorise the cards.
- ❖ In groups, they have two minutes to write as many of the names as they can remember.

Drilling activities

- ❖ Invisible Flash cards
- ❖ Stick nine flash cards on the board and draw a grid around them.

- ❖ Use a pen or a pointer to drill the nine words. Always point to the flash card you are drilling.
- ❖ Gradually remove the flash cards but continue to drill and point to the grid where the flash card was.
- ❖ When the first card is removed and you point to the blank space, nod your head to encourage children to say the word of the removed flash card.
- ❖ Students should remember and continue as if the flash cards were still there. They seem to be amazed that they can remember the pictures.
- ❖ Depending on the age group I then put the flash cards back in the right place on the grid, asking the children where they go, or I ask students to come up and write the word in the correct place on the grid.

This activity highlights the impact of visual aids. It really proves that the images 'stick' in students' minds.

Identification activities

- ❖ Reveal the word
- ❖ Cover the flash card or word card with a piece of card and slowly reveal it.
- ❖ Once the card is shown, chorally drill the word with the group using different intonation and silly voices to keep it fun. Vary the volume too, whisper and shout the words. Children will automatically copy your voice.
- ❖ Alternatively, flip the card over very quickly so the children just get a quick glimpse.
- ❖ Repeat until they have guessed the word.

TPR activities

- ❖ Point or race to the flash cards
- ❖ Stick flash cards around the class.
- ❖ Say one of them and students point or race to it.
- ❖ Students can then give the instructions to classmates.
- ❖ You can extend this by saying 'hop to the cat' or even 'if you have blonde hair, swim to the fish' etc.
- ❖ You can also incorporate flash cards into a game of Simon Says. 'Simon says, jump to the T-shirt' etc.

Simon Says

Once they can recall most of the words in a topic set, i.e. transport, use them to play a game of 'Simon Says...'. For example, 'Simon Says ... ride a bike / drive a car...'. Show the flashcard as you say the words, as a prompt. The children must repeat the words and do the action (unless you don't say 'Simon Says...'). Children can sit down if they are 'out' and help monitor the rest of the class, until you are left with a winner. Alternatively, they can play against you, so each time they are correct they get a point and each time they make a mistake, you get a point. This action game works well with most vocabulary sets, for example:

Bingo

Make Bingo boards – either using pictures, words or a combination of both. (Provide counters for the children to cover the words called out, so the boards can be used multiple times.) Encourage the children to take turns as the 'Bingo caller' to help improve their pronunciation too! For an online version, you can create and send

Bingo boards to the children ahead of the class or ask them to make their own boards for the topic(s) you select.

I-Spy

One child thinks of an object that they can currently see. They say: '*I-Spy (with my little eye) something beginning with...*' and then give the first letter of the word. (For younger children the teacher could use the colour of the object or some other simple distinguisher.) The class takes turns guessing objects that match the criteria given. If a student guesses the object correctly, they win the round and they get to choose the next object. Repeat the process for as long as desired, with scoring if you want to add an element of competition. For online classes children can choose things visible in their homes or you can prepare a simple montage of flashcards for the vocabulary you wish to practise.

Magic Box

In class, children really enjoy taking turns to pull a picture card out of a 'feely bag', naming the item on their card (and keeping it if they can correctly name it). They can be encouraged to make simple sentences too. *It's a green jumper. / It's a long, red scarf.* The winner is the child with the most cards at the end. Add multiple copies of flashcards if you have bigger groups. This game can be even more fun if you have access to realia, for example toy animals or food items (you can often pick sets up cheaply at charity shops or online stores).

For online classes, the teacher can adapt this game to have several pictures or items in a feely bag/ **Magic Box** that you describe to the children and they try to guess what they are. Start simply, with words they know from one topic (an apple, egg, chocolate), but enjoy playing around with different topics and crazy objects too (last week my class of 6-year-olds had to guess 'smelly sock', 'rainbow' and 'Mr. Potato Head'! Their giggling made it worth the effort.) Older children can take turns to create their own Magic Boxes for the class to guess.

Quiz cards

Quiz cards can be used to vary the methods used to test learners skill, making the test itself into a fun game. Quizzes are suitable for learners and can be compiled on various subjects and themes for different levels. To simply test the learners knowledge, try using the cards. It can give learners a different perspective and stimulate discussion around theme. One learner has ability to learn while listening to the other learners' comments about the theme.

Flashcards with association, synonym, and opposite

Teachers can use flashcards with association, synonym, and opposite to enrich the students' vocabulary. These games develop both vocabulary and language fluency. In these games, students are encouraged to independently develop their vocabulary.

a. Synonym flashcards

Teacher usually uses this flashcard for teaching young learner. The teacher should use a new word for the synonym. This card is very easy for children to understand. Here is the example one from synonym:

big	children	happy
large	kids	glad

b. Opposite flashcards

This card is same as the synonym card, it is easier when the teacher teaches young learner and introduce the new vocabulary in classroom. This card can be used for playing game. For example the teacher asks one student to open one card and another learner guess the opposite of the card.

c. Association flashcards

This card is suitable with the topic, for example, the teacher gives the topic about animals. Thus, the teacher should prepare association of flashcards such as a lion, a fish, giraffe, etc. Association means a set of an object.

d. Flashcards about numbers and times

It is important for learners to understand about number and time. It makes a various exercise or games with these cards. The example of each flashcard:

e. Numbers flashcards

When I had teaching practice in the elementary school, the learners did not understand the difference between number six and nine especially the ones from first grade. Thus, the teacher can use this flashcard for the children to be more understand about number.

f. Times flashcards

Time is precious and priceless for everyone. Thus, we never waste time and we should use our time properly in positive manner. Learners should understand about the value of time from their childhood using such simple and easily written essay on value of time. This card may help the teacher teach in the classroom

g. Flashcards for dictation and reading

The purpose of the dictation cards is to make it easier for learners to learn spelling by reading the cards first. Ready-made cards with text can be great way to prepare for lessons. Text cards can be a great tool for both teachers and learners. The teacher will notice that it is easy to learn with text cards. For example, in teaching activity, the teacher should prepare the topic and the teacher asks the learners to read text in the card. After wards the learners read the text but have wrong pronunciation. Thus, this can be a great chance for the teacher gives good pronunciation. The example of each flashcard.

Flashcard is one of best media to be used teaching elementary school learners; as a result, flashcard is good way for the teacher when they teach new vocabulary. In my experience, my learners are more active and exciting when I used flashcard in my learning activity.

When the teacher uses flashcards for teaching vocabulary, the learners get some point of learning vocabulary using flashcard. They should understand about the object of the topic, the color of the topic, and pronounce of the words.

Using flashcards can be very effective self-testing approach. This also frees up some memory since you will have a physical stack of cards with the information instead of trying to store individual facts, names, or terms in your mind.

References:

1. Eric Taylor. English teaching activities. 2006
2. Peter M. English teaching methods. 2008
3. Kilichov J.P., Bahodirova O.J. “The future teachers’ role in education system”, SCHOLAR ISSN: 2181-4147 VOLUME 1 | ISSUE 26| 2023
4. <https://osito-esl.com/news>
5. <https://www.teachingenglish.org>
6. <https://www.google.com/imgres>

TINGLASH KO'NIKMASINI FILM KO'RISH ORQALI RIVOJLANTIRISH

Laylo Umaraliyeva Sherzodovna

Samarqand davlat chet tillar institute, Ingliz tili va adabiyot

Ingliz tili I fakulteti, 2209-guruh talabasi

Annotatsiya

Ko'pchiligimizga ma'lumki, har qanday til o'rganishda albatta tinglash ko'nikmasi muhim rol o'ynaydi. Asosan, ingliz tili va shunga o'xshash chet tillarida film ko'rishning foydalari juda ham ko'p. Masalan, inglizcha film ko'rish davomida faqatgina tushunish qobiliyatini emas, balki shu bilan birga insonning dunyo qarashini o'zgartiradi. Inglizcha film ko'rish tinglash ko'nikmasini va muloqot qilish jarayonida shu tilda erkin va to'g'ri talaffuz qilish imkoniyatini beradi. Ushbu maqola Iknow o'quv markazida bo'lib o'tgan tadqiqot natijalari va o'quvchilarning fikrlarini yoritib beradi. Bundan tashqari, inglizcha film ko'rishning yuqorida ta'kidlab o'tilgan bir nechta foydalarini tushuntirib o'tadi.

Kalit so'zlar

IELTS, ko'nikmasi, usullari, filmlar, akademiyasi, tinglash o'rganish inglizcha Iknow

DEVELOP LISTENING SKILLS BY WATCHING MOVIES

Laylo Umaraliyeva Sherzodovna

Samarkand State Institute of Foreign Languages

English Language and Literature Faculty of English I, Student of group 2209

Abstract

Most of us know that listening skills play an important role in learning any language. Basically, there are many benefits of watching movies in English and similar foreign languages. For example, watching an English film not only changes the ability to understand, but also changes a person's world view. Watching an English film provides listening skills and the opportunity to pronounce correctly and freely in this language during communication. This article will highlight the results of the research conducted at the Iknow educational center and the opinions of the students. It will also explain several of the above-mentioned benefits of watching movies in English.

Key words

IELTS, listening skill, methods of learning, english films, Iknow academy.

KIRISH

«Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliygo'h bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari

shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim».[1]

Tinglash ko'nikmasi 'IELTS' (International English Language Testing System-Xalqaro ingliz tilini imtihon qiluvchi dasturi) ning bir bo'lagi hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, ingliz tilida tinglash bizga foydali va bu qobiliyat chet elliklar bilan muloqot qilganimizda bimalol ularni tushunishimizda foyda beradi. Bu ko'nikmani o'rganish uchun juda ham ko'p usullar bor. Aslida, qaysi usul to'g'ri-qaysi biri noto'g'ri deb aytsak yanglishgan bo'lamiz. Chunki, har bir insonning o'ziga yarasha dunyo qarashi, yashash tarzi va yoqtirgan narsalari turli xil bo'ladi.[2]

Tinglash ko'nikmasi(listening) ni oshirish uchun har kim o'zining xohish va istaklariga qarab tanlaydi. Asosan, IELTS topshirmoqchi bo'lgan o'rganuvchilar inglizcha podcast eshitish, film tomosha qilish va musiqa tinglash orqali ushbu ko'nikmani oshirishadi. Listeningni oshirishga yordam beradigan inglizcha filmlar ko'plab bolalar tomonidan ko'riladi va bu bilan ushbu ko'nikmani yaxshilab o'rganishadi. Eslatib o'tish lozimki, ayrim studentlar ortiqcha IELTS kurslariga bormasdan, o'zlari self-study(mustaqil ta'lim) ni afzal ko'rgan holda uyda film ko'rish, badiiy kitob o'qish, do'stlar bilan inglizcha muloqot qilish orqali o'z ustida ishlaydi.

Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi "IKNOW" nomli akademik markazda ham biz kabi o'quvchilarga asosan, yuqorida aytib o'tilgan ikki usuldan birini tanlab bilim va ko'nikmamizni rivojlantirishni maslahat berishgan. Tabiiyki, o'rganuvchilarning ko'pchiligi film ko'rishni afzal ko'radi va shu metodni qo'llashda davom etadi. Sababi shuki, podcastlar ba'zi insonlar uchun zerikarli tuyuladi va audioni oxirigacha eshitishmaydi. Bu albatta til o'rganuvchilar uchun yomon oqibatlarga olib keladi. Shu sababli bu muammoning oldini olish uchun studentlarga film ko'rish tavsiya qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Surabayaning Sebuluh Nopember Texnologiya institutidan Shabrina Puspita Dewi o'z maqolasida ta'kidlab o'tadiki, listening ingliz tilini o'rganishda muhim rol bo'lganligi sababli oson va ko'pchilikka qulay bo'lgan usuldan, ya'ni film ko'rishdan ushbu ko'nikmani oshirishimiz mumkin. Ko'pchilik shubhalanib ushbu taktikani qo'llashmaydi. Shunga qaramasdan, bu metodni qo'llagan studentlar yaxshi va samarali ekanligiga guvoh bo'lishadi. Chunki inglizcha film ko'rish ko'pchilikning sevimli mashg'uloti hisoblanadi. Inson yoqtirgan mashg'ulotini o'rganishlar jarayonida qo'llasa, albatta bu bajarilayotgan ishga yaxshi ta'sir ko'rsatadi.[3]

Inglizcha filmlar ko'rish metodi o'quvchilar uchun ham yaxshi ta'sir qoldiradigan bir qancha sabablarga ega. Avval, Ingliz tilini odamlar bilan suhbatlashishda va umumiy sifatda ma'naviy bilimlarni oshirishda yordamchi bo'ladi. Filmlar orqali tilning sifatini, so'zlar va ifodani o'rganish mumkin.

Keyinchalik, kasbiy mamlakat ichida Ingliz tilida film ko'rish bilimni rivojlantirishning ko'proq yordam berishi mumkin. Filmlar orqali so'zlashish, ingliz tilida tarjima qilish va umumiy tarzda ma'lumot olish imkoniyatlarini takomillashtirish mumkin. Bundan tashqari, filmlar orqali kultura va tarixiy ma'lumotlarni o'rganish imkoniyati bor. Inglizcha filmlar ko'rish orqali, o'quvchilar xalqaro mamlakatlarning tarixiy, madaniy va ijtimoiy tushunchalarini tushunishlari mumkin.

Aniq ta'sir qoldirish uchun, filmlarni o'rganish jarayonida foydali bo'lgan maqsadlarga muvofiq film tanlash juda muhim. Masalan, chet el filmlari orqali so'zlashishni o'rganish, ingliz tili frazalari va deyarli odatiy so'zlashuvni o'zlashtirish uchun kerakli bo'ladi. Biroq, akademik maqsadlar uchun film tanlashda tarixiy, ijtimoiy yoki madaniy mamlakatlar haqidagi filmlar

foydali bo'ladi. Inglizcha filmlar ko'rish metodi o'quvchilarga til bilimini, jamiyat va mamlakatlararo tushunchalarni chuqur tushunishga yordam beradi. Bu esa integrativ o'qish va o'rganish jarayonini kuchaytiradi va o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Toshkent viloyati Olmaliq shahrida IKNOW o'quv markazi so'nggi 5 yildan buyon o'z faoliyatini ko'rsatib kelmoqda va allaqachon abituriyent va ko'plab ingliz tili o'rganuvchilarda qiziqish uyg'otgan. Ko'plab Iknow studentlari yuqori darajali IELTS sertifikatlariga ega bo'lgan. Tajribali ustozlar, yangi va zamonaviy dars o'tish metodlari bilan mashhur bo'lishga ulgurgan ushbu Iknow akademiyasidan listening ko'nikmasini oshirish mavzusi yuzasidan tadqiqot o'tkazishga muvaffaq bo'ldik.

Bizga qadrli ustozlar, Ruzibek Kurbonov, Aziza Kamolova, Sevinch Qarshiboyeva va Iknow asoschisi Nurmuhammad Nazimov yordamida 3oy davom etgan bu so'rovnoma 2ta bir xil darajadagi guruhlarini tanlab oldik. Aziza Kamolovanning guruhiga eshitish ko'nikmasini oshirish uchun podcast tinglashini tavsiya qildik. Ruzibek ustozning qo'l ostida o'qiydigan guruh o'rganuvchilariga esa aksincha, inglizcha bo'lgan o'z xohishlariga qarab film yoki seriallar ko'rishini aytib o'tdik.

Ushbu tadqiqot joriy yilning iyun, iyul va avgust oylarida bo'lib o'tdi. 2ta guruhni kun davomida va qancha vaqt sarflashiga qarab o'rganishlar olib bordik. Albatta bu metodni qo'llagan guruhlarining natijasi ilk oydan keskin o'zgarishlar bo'lmadi. Ushbu 3oy davomida ulardan faqatgina darsni o'z vaqtida qilishlarini talab etmasdan, o'zlarining podcast yoki film ko'rish haqidagi fikrlarini ham so'rab o'tdik.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Birinchi oyda ko'rsatkich ikki guruhda ham bir xil bo'lishiga qaramasdan, ikkinchi oyning boshlaridan Ruzibek ustozning o'quvchilari sinov imtihonidan oldingi natijalarga qaraganda yuqori bo'lgan natijalar olishdi. Natijalar solishtirilganda, film ko'rishgan studentlar sinov imtihonlardan ko'proq javob topishgan va yaxshiroq ishlab chiqishgan. Keyingi guruh bo'lsa sinov imtihonlarida tinglash ko'nikmasidan qiyinchilikka duch kelishgan va o'z ustida ishlashlariga ko'proq vaqt talab qilingan.

Biz ulardan fikrlarini so'raganimizda, film ko'rish taktikasini qo'llagan o'rganuvchilarning ko'pchiligi vaqtlarini qiziqarli o'tkazganliklarini va eshitish ko'nikmasini osonlikcha yaxshilab olishganliklari haqida aytib berishdi. O'rganuvchilarning atigi 12%i film ko'rganida ham o'zgarish bo'lmagan deb fikrlahdi. Ammo, podcast eshitgan studentlarning 67%i diqqatini jamlay olmaganligidan shikoyat qilishsa, 33% studentlar eshitish davomida qiynalganliklari, zerikish oqibatida oxirigacha audioni tinglamasdan uxlab qolishganlarini tan olishdi. 3oy davom etgan tadqiqot biz kutgan natijani berdi.

XULOSA

Umumiy qilib olganda, ustozlar va o'quvchilar uchun tadqiqot juda ham foydali bo'ldi. Aslida, ikkita metod ham tinglash ko'nikmasini oshiradi. Ammo podcastning inglizcha film tomosha qilishdan farqi vaqt bilan bog'liq ekanligini bilib oldik. Agarda boshqa studentlar ham vaqtni foydali o'tkazib IELTSning barcha ko'nikmalariga, asosa tinglash ko'nikmasiga fikrini qaratsa, inglizcha filmlar o'quvchilarga chet elliklarni tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'quvchilarning bilimlari oddiygina film orqali yuqorilab borishi o'zlarining vaqtdan

unumli foydalanganligining dalili bo`ladi. Oldinlari ham Iknow akademiyasidagi 95% talaba va o`rganuvchilar ham bu metodikada qo`llashgan. Bu yilda biz yana bir bor ushbu metod hammaga ma`qul kelishiga amin bo`ldik.

References:

1. O`zbekiston respublikasi 2-prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nutqi
2. Munro, M. J., & Derwing, T. M. (1999). Foreign Accent, Comprehensibility and Intelligibility in Language Learning, 49(1)
3. Shabrina Puspita Dewi. SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SURABAYA
4. Rintaningrum, R. (2018). Investigating reasons why listening in English is difficult: Voice EFL Journal 20(11)

VIRTUAL VA TO‘LDIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA ULARNI TURLI SOHALARDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

Xusainov Farrux Faxritdinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali,

Iqtisodiyot fakulteti, RI-122 guruhi, 2-bosqich talabasi.

 orcid.org/0009-0002-6222-6497

khusainov.work@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqola virtual reallik (VR) va to‘ldirilgan reallik (AR) texnologiyalari va ularning inson faoliyatining turli jabhalariga ta’siri haqida to‘liq ma’lumot beradi. Maqolada VR va ARning asosiy atamalari, rivojlanish tarixi, ishlash tamoyillari hamda ularni qo‘llash sohalari muhokama qilingan.

Maqolaning birinchi qismi asosiy atamalarni aniqlash va VR hamda AR texnologiyalarining rivojlanish tarixining qisqacha tafsilotiga bag‘ishlangan. Keyingi qismlarda u virtual reallikning asosiy tamoyillari, jumladan, texnik jihatlar va vizual effektlar haqida batafsil ma’lumot beradi. To‘ldirilgan reallik virtual va real olamlarni birlashtirish kontekstida o‘rganiladi.

Quyida VR va AR texnologiyalarining turli sohalarda, jumladan, muhandislik, ta’lim, fan, tibbiyot, biznes, sanoat, o‘yin va kino sanoati va turizmdagi roli muhokama qilinadi. Har bir soha texnologiyaning kundalik hayotga va kasbiy muhitga ta’sirining turli jihatini ifodalaydi.

Bundan tashqari, ushbu maqolada texnologik taraqqiyot va VR hamda AR rivojlanishining hozirgi tendentsiyalari bilan bog‘liq muammolarni, sun’iy intellekt, grafik takomillashtirish va rezolyutsiyalarning ushbu texnologiyalar evolyutsiyasiga ta’siri, VR va AR-dan foydalanishning axloqiy va ijtimoiy-madaniy jihatlarini, masalan, maxfiylik, xavfsizlik va ijtimoiy o‘zaro munosabatlarga ta’siri ham batafsil ko‘rib chiqilgan.

Xulosa qilib, tahlil natijalari umumlashtirilib, virtual va to‘ldirilgan reallik texnologiyalarining kelajakdagi rivojlanishi haqida fikr bildirilgan. Bu texnologiyalarning mahsuldorlik va iqtisodiy o‘sishga ta’siri, ularni amalga oshirishda tartibga solish va axloqiy masalalarga mutanosib yondashish muhimligiga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar

*Virtual reallik,
to‘ldirilgan reallik,
sun’iy intellekt,
innovatsiyalar,
texnologik taraqqiyot,
maxfiylik, xavfsizlik,
etika, simulyatsiya,
buyumlar interneti (IoT),
texnologiya
integratsiyasi, virtual
hamkorlik, real vaqtda
grafika, ishlab
chiqarishni
optimallashtirish,
innovatsion ta’lim
dasturlari, mahsuldorlik,
iqtisodiy o‘sish, turizm,
tibbiyot.*

THE ESSENCE OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES AND THE PROSPECTS OF THEIR APPLICATION IN DIFFERENT FIELDS

Farrukh Khusainov

Student of Samarkand Branch of Tashkent State University of Economics,

Faculty of Economics, group RI-122.

 orcid.org/0009-0002-6222-6497

khusainov.work@gmail.com

Abstract

This article provides a comprehensive overview of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies and their impact on various aspects of human activity. The article discusses the main terms of VR and AR, the history of development, the principles of operation, and the areas of their application.

The first part of the article is devoted to the definition of key terms and a brief description of the history of the development of VR and AR technologies. In the following sections, he details the basic principles of virtual reality, including technical aspects and visual effects. Augmented reality is studied in the context of combining virtual and real worlds.

The following discusses the role of VR and AR technologies in various fields, including engineering, education, science, medicine, business, industry, gaming and film industries, and tourism. Each field represents a different aspect of technology's impact on everyday life and the professional environment.

In addition, this article discusses issues related to technological progress and current trends in the development of VR and AR, the impact of artificial intelligence, graphic enhancement and resolutions on the evolution of these technologies, ethical and socio-cultural aspects of the use of VR and AR, e.g. , implications for privacy, security, and social interactions are also discussed in detail. In conclusion, the results of the analysis are summarized and an opinion is expressed about the future development of virtual and augmented reality technologies. Emphasis is placed on the impact of these technologies on productivity and economic growth, and the importance of balancing regulatory and ethical issues in their implementation.

Key words

Virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, innovation, technological progress, privacy, security, ethics, simulation, Internet of Things (IoT), technology integration, virtual collaboration, real-time graphics, production optimization, innovative learning programs, productivity, economic growth, tourism, medicine.

KIRISH

Atamalar ta'rifi.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) innovatsion texnologiyalar bo'lib, atrofimizdagi dunyoni idrok etish uslubimizni o'zgartiradi.

- Virtual reallik (VR) – bu foydalanuvchi kompyuter simulyatsiyasi dunyosi bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin bo'lgan immersiv virtual muhitni yaratuvchi texnologiya. Ushbu texnologiya virtual dunyoga to'liq sho'ng'ishni ta'minlash uchun virtual ko'zoynak va kontrollerlar kabi maxsus jihozlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

- To'ldirilgan reallik (AR) – bu VRdan farqli o'laroq, real dunyoni almashtirmaydigan, balki uni virtual obyektlar va jismoniy muhitdagi ma'lumotlarni joylashtirish orqali to'ldiradigan texnologiya hisoblanadi. Foydalanuvchi virtual elementlarni bir vaqtning o'zida idrok etish bilan birga real borliq bilan aloqani saqlab qoladi.

Rivojlanish tarixi.

I-rasm. "Sensorama" qurilmasi, Stenford, 1960-y.

Virtual reallik (VR)ning tarixi 1950-yillarda, olimlar va muhandislar atrofimizdagi dunyoning sun'iy simulyatsiyasini yaratish bo'yicha tadqiqotlar olib borishganida boshlandi. Ushbu yo'nalishdagi dastlabki qadam 1960-yillarda Stenforddagi Inson va kompyuterning o'zaro ta'siri laboratoriyasida Sensorama loyihasi bo'ldi. Ushbu qurilma video, tovush va hatto hidlarni birlashtirgan ko'p sensorli tajribani taklif qiladi, bu birinchi ko'p sensorli virtual reallik qurilmalaridan biri hisoblangan.

1980-yillarda, kompyuter o'yinlari paydo bo'lishi bilan, Atari's Battlezone kabi birinchi 3D grafik yechimlar qo'llanila boshlandi. Biroq, o'sha paytda texnologiya cheklangan edi va VRning hayotga to'liq tadbiiq bo'lishi sodir bo'lmadi. Bu holat 1990-yillarda virtual reallik minigarnituralarining birinchi prototiplari paydo bo'lganida o'zgarib boshladi, lekin yuqori xarajatlar va texnologik cheklovlar sanoatning sezilarli yutuqlarga erishishiga to'sqinlik qildi.

2000-yillarda grafika yaxshilanishi, kuchliroq kompyuterlarning paydo bo'lishi va Oculus Rift kabi zamonaviy eshitish vositalarining rivojlanishi bilan VR yana e'tiborga tushdi. 2010-yillardan beri arzon va ilg'or qurilmalar paydo bo'lishi bilan VR tijorat muvaffaqiyatiga aylandi. Oculus Rift, HTC Vive va PlayStation VR iste'molchilar orasida mashhur bo'lib, virtual olamlarda ajoyib tajribani taqdim etadi.

Hozirgi vaqtda VR turli sohalarda qo'llaniladi. Ta'limda – virtual joylarga ega o'quv dasturlari, tibbiyotda – jarrohlarni tayyorlash va rehabilitatsiya qilish uchun, sanoatda – xodimlarni o'qitish va virtual simulyatsiyalarni yaratish uchun qo'llaniladi.

To'ldirilgan reallik (AR) 1960-yillarda, tadqiqotchilar foydalanuvchilarga yangi ma'lumotlar va o'zaro ta'sir darajasini ta'minlash uchun kompyuterlar real dunyoga qanday integratsiyalashuvini ko'rib chiqib boshlaganlarida ildiz otgan. Bu davr Ivan Suter va Ivan Yarkon kabi olimlarning ishini o'z ichiga oladi, ular to'ldirilgan reallik haqidagi ilk tushunchalarni ishlab chiqishga hissa qo'shgan.

1990-yillarda ilmiy izlanishlar ko‘proq amaliy ahamiyatga ega bo‘la boshladi. Tomas Kreyg boshchiligidagi NASA virtual reallik laboratoriyasidagi “Virtual Fixtures” loyihasi ARning dastlabki namunasi edi. Ushbu loyiha operatorning idrok etish va atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘sirini yaxshilash maqsadida real muhitda virtual elementlarni yaratish uchun to‘ldirilgan reallikdan foydalangan.

2-rasm. “Virtual Fixtures” loyihasi, NASA, 1992-y.

2000-yillarda mobil texnologiyalarning, xususan, kamerali smartfonlarning keng tarqalishi bilan AR keng omma uchun ochiq bo‘ldi. To‘ldirilgan reallikdan foydalangan holda ilovalar yaratish uchun ochiq manba kodini taqdim etuvchi ARToolKit loyihasi dasturchilar uchun mashhur vositaga aylandi.

So‘nggi o‘n yillikda hisoblash texnikalarining rivojlanishi va Microsoft kompaniyasining HoloLens hamda Google Glass kabi yuqori texnologiyali qurilmalari paydo bo‘lishi bilan to‘ldirilgan reallik yanada kengroq qo‘llanila boshlandi.

2016-yilda Pokemon Go ilovasi ommabop madaniyatda to‘ldirilgan reallikni muvaffaqiyatli amalga oshirishning yorqin namunasi aylandi. Ushbu o‘yin-iloza Niantic Labs tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u Pokemonning virtual olamini smartfon kameralari va geolokatsiyadan foydalangan holda foydalanuvchilarning haqiqiy dunyosi bilan birlashtirdi. Foydalanuvchilar virtual va real hayot elementlarini birlashtirgan holda virtual Pokemonni topish va ushlab uchun real hayotdagi, o‘zlari yangi joylarni kashf qilishlari mumkin edi. Pokemon Go nafaqat to‘ldirilgan reallikning obro‘sin oshirdi, balki atrofimizdagi dunyo bilan o‘zaro munosabatning yangi shakllariga jamoatchilik qiziqishini uyg‘otib, o‘yin sanoatida o‘zining salohiyatini namoyish etdi.

Bu texnologiyalar nafaqat o‘yin vositasi, balki ta‘lim, tibbiyot, biznes va boshqa sohalarda ham samarali vositaga aylanib, e‘tiborni jalb qilishda davom etmoqda. Keyingi bo‘limlarda zamonaviy dunyoda ushbu texnologiyalarning asosiy tamoyillari va qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz.

Virtual reallik (VR).

Virtual reallik (VR) jozibali virtual tajribani yaratishni ta‘minlaydigan bir nechta asosiy tamoyillarga asoslanadi. Bu tamoyillar vizual, audio va taktill aspektlarni, shuningdek, foydalanuvchining virtual muhit bilan o‘zaro munosabati usullarini o‘z ichiga oladi.

VR tizimlarining asosiy komponentlari.

1. Vizual qurilmalar:

- VR minigarnaturalari: foydalanuvchining real dunyoni ko'rishini bloklaydigan va virtual muhit yaratish uchun vizual signallarni beruvchi asosiy qurilma.

- Yuqori aniqlikdagi displeylar: jozibador vizual muhitga sho'ng'ish uchun muhim bo'lgan aniq tasvirlarni taqdim etadi.

- Ko'z va harakatni kuzatish sensorlari: tizimga foydalanuvchining ko'zlari va boshi harakatlariga javob berishga imkon beradi, bu esa yanada tabiiy o'zaro ta'sirni ta'minlaydi.

2. Ovoz effektlari:

- 3D tovush: turli yo'nalishlardan tovushlar va shovqinlar kelishiga imkon berib, immersiv tajriba yaratadi, bu virtual olam atmosferasini yaxshilaydi.

3. Taktill sezgi bilan o'zaro ta'siri:

- Kontroller va qo'lqoplar: foydalanuvchiga obyektlarga teginish, manipulyatsiya qilish va turli harakatlarni bajarish orqali virtual dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lishiga imkon yaratadi.

- Harakat datchiklari: tabiiy va aniq o'zaro ta'sirlarni ta'minlab, foydalanuvchining qo'l va tana harakatlarini kuzatib boradi.

Virtual muhit yaratish tamoyillari.

1. 3D modellashtirish:

- Haqiqiy modellar: vizual idrok etishni yaxshilash uchun obyektlar va muhitlarning batafsil va real 3D modellarini yaratish.

- Animatsiya: dinamik va jozibali virtual dunyo yaratish uchun obyektlar va belgilarga animatsiya qo'shish.

2. Harakatni kuzatish texnologiyalari:

- Joylashuvni kuzatish tizimlari: fazoda real o'zaro ta'sirni ta'minlab, foydalanuvchi harakatlarini aniq kuzatish uchun sensorlar va kameralardan foydalanadi.

3. Immersiv interfeys:

- Foydalanuvchi interfeysi: chalg'ituvchi elementlarni minimallashtirib, virtual dunyo bilan o'zaro aloqa qilish uchun oddiy va intuitiv interfeys yaratish.

To'ldirilgan reallik (AR).

To'ldirilgan reallik (AR) – virtual elementlarni foydalanuvchining jismoniy muhiti bilan birlashtiradigan innovatsion texnologiya. AR ning o'ziga xos xususiyati shundaki, u virtual obyektlar qo'shilganda ham real dunyo bilan aloqani saqlab turadi. To'ldirilgan reallik texnologiyasining asosiy jihatlari va qo'llanilishi quyida muhokama qilinadi.

AR texnologiyasining xususiyatlari.

1. Kameralar va sensorlardan foydalanish:

- Vizual sensorlar: AR tizimga real obyektlar va sirtlarni "ko'rish" va tanib olish imkonini beruvchi asosiy komponentlar.

- Chuqurlik sensorlari: obyektlarning masofasini aniqlash va virtual hamda real elementlar o'rtasida silliq qo'shilish effektini yaratish uchun ishlatiladi.

2. Markerlar va kuzatuv tushunchasi:

- Markerlar va QR kodlar: real fazoda virtual obyektlarning aniq joylashuvini aniqlash uchun foydalaniladi.

- Kuzatuv texnologiyalari: virtual obyektlarni barqaror ko'rsatish uchun muhim bo'lgan AR qurilmasining harakati va holatini doimiy kuzatishni ta'minlaydi.

Ushbu bo‘limda VR va AR texnologiyalarining turli sohalarda qo‘llanilishi va ularning istiqbollari ko‘rib chiqamiz.

Virtual reallik (VR) va to‘ldirilgan reallik (AR) ni ta’lim va ilm-fan sohasida qo‘llash.

Virtual va to‘ldirilgan reallik ta’lim va ilm-fan sohasida kuchli vositaga aylanib, o‘rganish, tadqiq qilish va axborot bilan o‘zaro hamkorlik qilish uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Quyida ushbu texnologiyalar katta muvaffaqiyat bilan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bir nechta sohalarda bilan tanishib chiqamiz:

1. Virtual ta’lim muhitlari:

- Immersiv darslar: VR virtual sinf xonalari va ma’ruzalar yaratish imkonini beradi, bu yerda o‘quvchilar o‘quv materialini chuqurroq tushunish uchun 3D muhitga sho‘ng‘ishlari mumkin.

- Virtual laboratoriyalar: virtual tajribalar o‘tkazish uchun VR dan foydalanish, bu ayniqsa tabiiy fanlar va kimyo sohaslarida foydalidir.

2. Masofaviy ta’lim:

- Virtual sayohatlar: VR va AR talabalarga virtual joylar va tadbirlarga tashrif buyurish imkoniyatini beradi, bu ayniqsa masofaviy ta’lim uchun muhimdir.

- Virtual stajirovkalar: jismoniy bilim yurtidan uzoqda bo‘lganda ham amaliy tajribaga ega bo‘lish uchun virtual muhitda interaktiv simulyatsiyalar va amaliyotlar tashkil etish.

3. Tadqiqot va ilmiy tajribalar:

- Virtual ssenariylarni simulyatsiya qilish: VR olimlarga murakkab modellarni yaratish va o‘rganish imkonini beradi, masalan, astrofizika, biologiya yoki ekologiya sohaslarida.

- Ma’lumotlarni tahlil qilish uchun AR: molekulyar tuzilmalar yoki 3D genom xaritalari kabi murakkab ilmiy ma’lumotlarni ko‘rish va tahlil qilish uchun AR dan foydalanish.

4. O‘quv o‘yinlari:

- Tarix va geografiya uchun VR: talabalar tarixiy davrlar yoki geografik landshaftlarni o‘rganishi va tushunishi mumkin bo‘lgan virtual olamlarni yaratish.

- Matematika va tillar uchun AR: matematika, tillar va boshqa fanlarni o‘qitishda vizual va interaktiv elementlarni yaratish uchun AR dan foydalanish.

Virtual va to‘ldirilgan reallik axborotdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ta’lim va tadqiqotning yangi, yanada interaktiv shakllarini yaratish orqali ta’lim va tadqiqotlarni o‘zgartirishga katta hissa qo‘shmoqda.

Virtual reallik (VR) va to‘ldirilgan reallik (AR) ning tibbiyotda qo‘llanilishi.

Virtual va to‘ldirilgan reallik texnologiyalari tibbiyot sohasiga katta foyda keltiradi, bu ham tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash, ham diagnostika, davolash va bemorlarni parvarish qilishni yaxshilashga yordam beradi. Tibbiyot sohasida VR va AR qo‘llanilishining bir necha usullari:

1. Tibbiy ta’lim:

- Jarrohlik simulyatorlari: VR tibbiyot talabalari va jarrohlarga murakkab operatsiyalar va muolajalarni taqlid qiluvchi virtual muhitda mashq qilish imkoniyatini beradi.

- Anatomiya uchun to‘ldirilgan reallik: AR talabalar va shifokorlarga bemorning tanasiga proyeksiya qilingan tasvirlar yordamida real vaqtda bemorning ichki tuzilmalarini ko‘rish imkonini beradi.

2. Vizual diagnostika:

- Virtual tibbiy ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: VR tibbiy ma'lumotlarning MRI yoki KT tasvirlari kabi 3D modellarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa shifokorlarga bemorning ahvolini yaxshiroq tushunish va tahlil qilishda yordam beradi.

- Jarrohlik vizualizatsiyasi uchun AR: jarrohlar jarrohlik sohasi bo'yicha tasvirlar kabi muhim ma'lumotlarni loyihalash uchun AR dan foydalanishi mumkin, bu esa aniqroq va xavfsizroq jarrohlik muolajalarni amalga oshirish imkonini beradi.

3. Reabilitatsiya va davolash:

- Jismoniy reabilitatsiya uchun VR: bemorlar reabilitatsiya mashqlari paytida VRdan foydalanishlari mumkin, bu jarayonni yanada qiziqarli, bemorning ruhiy holatini esa yaxshilashga xizmat qiladi.

- Fobiyaning davolash uchun AR: fobiyasi bor bemorlar nazorat ostidagi muhitda qo'rqinchli ssenariylarga asta-sekin moslashish uchun AR yordamida terapiya olishlari mumkin.

4. Yaxshilangan jarrohlik muolajalari:

- Haqiqiy vaqtda navigatsiya: jarrohlar operatsiya vaqtida muhim tuzilmalarni boshqarish, aniqlikni oshirish va xavflarni minimallashtirish uchun AR dan foydalanishi mumkin.

- Muhim ma'lumotlarni proyeksiya qilish: AR shifokorlarga muhim ma'lumotlarni bevosita o'z ko'rish sohasida ko'rish imkonini beradi, ularni monitorlar yoki hujjatlar bilan chalg'itish zaruratidan xalos qiladi.

5. Bemor terapiyasi va psixoterapiya:

- Og'riqni boshqarish uchun VR: bemorlar o'zlarini virtual muhitga tushish orqali og'riq va stressdan chalg'itish uchun VR dan foydalanishlari mumkin.

- Qo'shimcha ma'lumot uchun to'ldirilgan reallik: bemorlar virtual modellar va ma'lumotlarni ko'rish uchun AR yordamida o'z kasalliklari haqida qo'shimcha ma'lumot olishlari mumkin.

6. Teletibbiyot:

- Konsultatsiya uchun VR va AR: bemorlar virtual va to'ldirilgan reallik muhitida tibbiy maslahatlar va tashxislarni olishlari mumkin, bu ayniqsa uzoq yoki borish qiyin bo'lgan joylar uchun muhimdir.

Ushbu misollar tibbiyot sohasida virtual va to'ldirilgan reallikni qo'llashning keng doirasini namoyish etadi, bu esa yanada samarali o'rganish, aniq tashxis qo'yish, innovatsion davolash va bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilash imkonini beradi.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) ning biznes va sanoatda qo'llanilishi.

Zamonaviy biznes va sanoatda VR va AR samaradorlikni oshirish, xodimlarni o'qitish, ishlab chiqarishni optimallashtirish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarning yangi shakllarini yaratish uchun muhim vositaga aylanmoqda. Quyida biznes va sanoatda ushbu texnologiyalarning asosiy qo'llan turlari keltirilgan:

1. Kadrlar tayyorlash:

- Xodimlarni o'qitish uchun VR: xodimlarni uskunaga texnik xizmat ko'rsatish yoki ish joyi xavfsizligi kabi real ssenariylarda o'rgatish uchun virtual muhit yaratish.

- Savdo jarayoni uchun AR: xodimlarga batafsil ko'rsatmalar hamda real vaqtda vizual ko'rsatmalar berish uchun AR dan foydalanish.

2. Dizayn va prototiplash:

- Virtual prototiplash: virtual mahsulot prototiplarini yaratish, bu esa korxonalariga jismoniy ishlab chiqarish boshlanishidan oldin batafsil test o'tkazish imkonini beradi.

- Dizayn uchun VR: muhandislar va dizaynerlar yangi mahsulot va loyihalarni vizuallashtirish hamda simulyatsiya qilish uchun VR dan foydalanishlari mumkin.

3. Xizmat va texnik yordam:

- Xizmat ko'rsatish uchun to'ldirilgan reallik: uskunalarga xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda muhandis, texnik xodimlarga real vaqtda qo'shimcha ma'lumot berish uchun AR dan foydalanish.

- Masofadan qo'llab-quvvatlash uchun VR: virtual muhitlar orqali masofaviy texnik yordam ko'rsatish, mutaxassislariga mahalliy jamoalarga masofadan yordam berish imkonini beradi.

4. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va tahlil qilish:

- Ma'lumotlarni vizuallashtirish uchun VR: murakkab ma'lumotlar va tahlillarni vizuallashtirish uchun virtual muhit yaratish asosiy ishlab chiqarish va biznes ko'rsatkichlarini tushunishni osonlashtiradi.

- Real vaqt tahlili uchun AR: ish muhitida real vaqtda muhim ma'lumotlar va statistikani ko'rsatish uchun AR dan foydalanish.

5. Marketing va sotish:

- Virtual sayohatlar uchun VR: potentsial mijozlarga obyektlar, ko'chmas mulk yoki ishlab chiqarish korxonalarini bo'ylab virtual sayohatlarni tashkil etish.

- Interaktiv taqdimotlar uchun AR: interaktiv mahsulot taqdimotlarini yaratish uchun AR dan foydalanish taqdimotlarni yanada qiziqarli va esda qolarli qiladi.

6. Mijozlarga xizmat ko'rsatish:

- Mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun VR: mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun virtual muhitlarni yaratish, masalan, turizm yoki xizmatlar sohasida.

- Mijozlarning tajribasini yaxshilash uchun AR: mahsulotlar yoki xizmatlar bilan ishlashda qo'shimcha ma'lumot yoki virtual elementlarni taqdim etish uchun AR dan foydalanish.

Biznes va sanoatda VR va AR dan foydalanish jarayonlarni yaxshilaydi, samaradorlikni oshiradi hamda xodimlar va mijozlar bilan o'zaro munosabatlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) ni muhandislikda qo'llash.

Muhandislik hozirda dizayn, o'qitish va xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun virtual va to'ldirilgan reallik texnologiyalaridan faol foydalanmoqda. Ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash mumkin bo'lgan bir nechta sohalar:

1. Virtual dizayn va prototiplash:

- 3D modellashtirish: muhandislar virtual makonda o'z dizaynlarining 3D modellarini yaratishi va boshqarishi mumkin, bu esa dizaynni batafsil o'rganish va optimallashtirish imkonini beradi.

- Virtual prototiplash: jismoniy amalga oshirishdan oldin funktsionallik va unumdorlikni tekshirish uchun mahsulot yoki qurilmalarning virtual prototiplarini yaratish.

2. Muhandislik sohasidagi ta'lim jarayonlari:

- Simulyatsiyalar: muhandislar ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish yoki murakkab texnik operatsiyalarni bajarish kabi vazifalarni virtual simulyatsiyalar orqali o'rganishlari mumkin.

- Jarayon davomida o'qitish: AR muhandislarga uskunaning holati haqida ma'lumot berib, ularni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ogohlantiradi va zarur ko'rsatmalar beradi.

3. Xizmat ko'rsatish va ta'mirlash:

- Xizmat ko'rsatish uchun AR: muhandislar real vaqtda o'z ko'rish sohasida ta'mirlash yo'riqnomalari yoki texnik xususiyatlar kabi virtual ma'lumotlarni ko'rish uchun ARdan foydalanishlari mumkin.

- Xizmat ssenariylari: VR virtual xizmat ssenariylarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin, bu muhandislarga turli vaziyatlarni o'rganish va ko'nikma hosil qilish imkonini beradi.

4. Qurilish va loyihani boshqarish:

- Virtual sayohatlar: muhandislar va loyiha menejerlari real vaqt rejimida qurilish jarayonini baholash maqsadida qurilish maydonchasiga virtual sayohat qilish uchun VRdan foydalanishlari mumkin.

- Virtual makonda muloqot: a'zolar turli joylarda taqsimlangan bo'lsa ham, virtual jamoalarga hamkorlik qilish va muloqot qilish uchun VRdan foydalanish.

Shunday qilib, virtual va to'ldirilgan reallik loyihalash, o'qitish va boshqarish uchun samarali vositalarni taqdim etish orqali zamonaviy muhandislikda muhim rol o'ynaydi.

O'yin va kino sanoatida virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR)ning qo'llanilishi.

O'yin sanoatida:

1. Immersiv o'yin:

- VR o'yinlari: VR uchun maxsus yaratilgan o'yinlarning rivojlanishi o'yinchilarga o'zlarini virtual olamlarga to'liq singdirish imkonini beradi, bu esa o'ziga xos va ta'sirchan o'yinni ta'minlaydi.

- Simulyatsiyalar: VR parvoz simulyatorlari, poyga o'yinlari, kosmik simulyatorlar va boshqa real simulyatsiyalarni yaratish uchun ishlatiladi va foydalanuvchilarga hozirlik hissini beradi.

2. Ijtimoiy VR platformalari:

- Virtual olamlar: foydalanuvchilar virtual avaturlarni yaratishi va turli virtual muhitlarda boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilishi mumkin bo'lgan platformalar.

- VR chatlari: 3D muhitlarda boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilish, yanada samimiy va qiziqarli tajriba yaratish qobiliyati.

3. Janrlar bilan tajribalar:

- Interaktiv hikoyalar: VR interaktiv hikoyalarni yaratishga imkon beradi, bunda o'yinchilar syujet jarayoniga ta'sir qilishi va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatda bo'lishi mumkin.

- Qo'rqinchli va sarguzasht janrlarida VR: Atmosferani yaxshilash va o'yinchilarning his-tuyg'ulariga ta'sir qilish orqali VR, ayniqsa, dahshat va sarguzasht janrlarida samarali bo'ladi.

Kino sanoatida:

1. Interfaol kino tajribalari:

- Interaktiv filmlar: tomoshabinlar hikoyaning borishiga ta'sir qilishi, turli yakunlarni tanlashi va qahramonlar bilan muloqot qilishi mumkin bo'lgan sinematik tajribalarni yaratish uchun VR dan foydalanish.

- VR hujjatli filmlari: tomoshabinlarga hujjatli hikoyalar voqealari va joylariga sho'ng'ish imkonini beruvchi virtual tajribalarni yaratish.

2. Virtual kinoteatrlar va premyeralar:

- VR ko'rish platformalari: foydalanuvchilar o'zlarining virtual kino zallarini yaratishlari va hatto dunyoning turli burchaklarida bo'lsalar ham do'stlari bilan filmlar tomosha qilishlari mumkin bo'lgan platformalar.

- VR Premyerlari: tomoshabinlar ijodkorlar va boshqa tomoshabinlar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan virtual film premyeralarini o'tkazish imkoniyati.

3. Kinoda to'ldirilgan reallik:

- Real vaqtda AR effektlari: ajoyib vizual effektlarni yaratishga imkon beruvchi virtual elementlarni real hayotdagi kadrlarga kiritish uchun AR dan foydalanish.

- Filmlarni tarqatish uchun AR ilovalari: tomoshabinlarga to'ldirilgan reallikda afishalar, reklama va boshqa materiallar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi ilovalar.

4. Virtual kino platformalari:

- VR kinoteatrlari: tomoshabinlar virtual kinoteatrlarda filmlarni tomosha qilishlari mumkin bo'lgan platformalar noyob tomosha tajribasini yaratadi.

- VR festivallari: ishtirokchilar virtual joylarda bo'lishlari va boshqa tomoshabinlar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan virtual kinofestivallarni o'tkazish.

VR va AR birgalikda o'yin va kino sanoatida kontent yaratish va iste'mol qilishning an'anaviy yondashuvini o'zgartirib, tomoshabinlar va geymerlar uchun o'zaro ta'sirning yangi shakllari hamda o'yin va kino muhitlariga sho'ng'ishning yuqori darajasini ta'minlamoqda.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) ning turizmga qo'llanilishi.

Turizmdagi virtual reallik (VR):

1. Virtual sayohatlar:

- Virtual sayohatlar: sayohatchilar VRdan turli sayyohlik joylari va diqqatga sazovor joylarga virtual tashrif buyurish uchun foydalanishlar, bu orqali esa haqiqiy sayohatdan oldin sayohat tajribasini olishlari mumkin.

- Virtual muzeylar va ko'rgazmalar: tashrif buyuruvchilar noyob formatda kolleksiyalar va san'atni o'rganishlari mumkin bo'lgan virtual muzey maydonlarini yaratish.

2. Sayohatni rejalashtirish:

- VR sayyohlik agentliklari: mijozlar virtual agentliklardan mehmonxonalar, kurortlar va boshqa joylarga tashriflarni "sinov qilish" hamda optimal marshrutlarni tanlash uchun foydalanishlari mumkin.

- Virtual mehmonxonalar: foydalanuvchilar bron qilishdan oldin xonalar va jamoat joylarini oldindan ko'rishlari mumkin bo'lgan virtual mehmonxonalarni ochish.

3. Qo'llanmalar va ma'lumotlar:

- Virtual ta'lim dasturlari: turistlar tashrif buyurmoqchi bo'lgan mintaqaning tarixi, madaniyati va tilini o'rganishlari mumkin bo'lgan ta'lim dasturlarini yaratish.

- Virtual xaritalar: VRdan sayyohlarga notanish joyda yaxshiroq harakatlanishiga yordam beradigan batafsil virtual xaritalarni yaratish uchun foydalanish.

Turizmga to'ldirilgan reallik (AR):

1. Qo'llanmalar va ma'lumotlar:

- AR qo'llanmalari: sayyohlar o'z qurilmalarining kamerasini saytga yo'naltirib, diqqatga sazovor joylar, tashrif buyurmoqchi bo'lgan joyning tarixi, madaniyati va milliy urf-odatlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun AR ilovalaridan foydalanishlari mumkin.

- To'ldirilgan navigatsiya: to'ldirilgan reallik bo'yicha maslahatlar va axborot qatlamlari sayyohlarga yangi joylashuvni yanada samaraliroq yo'lga qo'yishga yordam beradi.

2. Interaktiv harakatlar:

- AR kvestlari: interfaol kvestlarni tashkil etish, bu yerda sayyohlar yashirin narsalarni topish va qiziqarli sarguzashtlarda qatnashish uchun AR dan foydalanadilar.

- AR interaktiv ko'rgazmalari: sayyohlarga noyob va qiziqarli hikoyalarni taklif qilish uchun AR yordamida ko'rgazmalar va diqqatga sazovor joylar yaratish.

3. Reklama va marketing:

- AR reklamasi: turistlarga real vaqtda reklama taqdim qilish imkonini beruvchi qiziqarli va jozibali reklama kampaniyalarini yaratish uchun AR texnologiyalaridan foydalanish.

- Virtual mehmonxona sayohatlari: turistlar e'tiborini jalb qilish uchun real mehmonxonalarda xizmatlar haqidagi ma'lumotlar va sharhlar reytingi kabi AR elementlarini joylashtirish.

4. Madaniy tadbirlarda faollikni oshirish:

- Muzeylarda va ko'chalarda AR: tarix va madaniyatni tushunishni yaxshilash maqsadida muzeylar va tarixiy hududlar uchun to'ldirilgan reallik audio qo'llanmalarini yaratish.

- Restoranlarda AR: ovqatlar, shuningdek, restoran joylashgan hududning tarixi va madaniy xususiyatlari haqida ma'lumot beruvchi ilovalarni ishlab chiqish.

VR va AR texnologiyalari sayyohlik tajribasining muhim elementlariga aylanib, turli joylar va madaniyatlarni kashf qilish va ular bilan muloqot qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Texnologik taraqqiyot va muammolar.

Virtual va to'ldirilgan reallik (VR va AR) rivojlanishining hozirgi tendentsiyalari:

1. Sun'iy intellekt:

- Mashinaviy o'qitishdagi yutuqlar: aqlli virtual va to'ldirilgan reallik tajribalarini yaratish uchun murakkabroq va moslashtirilgan mashinaviy o'qitish algoritmlarini integratsiyalash.

- Avatarlar va chatbotlarda sun'iy intellektdan foydalanish: tabiiy va aqlli o'zaro aloqalar uchun sun'iy intellektdan foydalangan holda avatar va chatbotlarni ishlab chiqish.

2. Yaxshilangan grafika va yuqori piksellar soni:

- Real vaqtdagi real grafika: virtual va to'ldirilgan reallikda yanada real grafiklarga erishish uchun nurlarni kuzatish kabi ilg'or texnologiyalar.

- Ekran o'lchami va kadrlar tezligi: aniqroq va silliq vizual tajriba yaratish uchun ekran o'lchamlari va kadrlar tezligini yaxshilash.

VR va AR texnologiyalaridan foydalanishning axloqiy va ijtimoiy-madaniy jihatlari:

1. Maxfiylik va xavfsizlik:

- Ma'lumotlarni yig'ish va undan foydalanish: VR va AR texnologiyalari foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ishi, qayta ishlashi va ulardan foydalanishi borasidagi tashvish ortib bormoqda.

- Virtual olamlarda xavfsizlik: virtual muhitda kiberhujumlar va aralashuvlardan himoyalashning yanada samarali usullarini ishlab chiqish zarurati.

2. Ijtimoiy munosabatlarga ta'siri:

- Izolyatsiya va qaramlik: odamlar virtual olamlarni o'rganayotganda ijtimoiy o'zaro munosabatlarga nisbatan mumkin bo'lgan salbiy ta'sirni tan olish.

- Muloqotning yangi shakllari: VR va AR joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan muloqot va o'zaro ta'sir usullaridagi o'zgarishlarni o'rganish.

Virtual va to'ldirilgan reallikni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari yanada oqilona, yanada real va interaktiv texnologik tajribalarga intilishni aks ettiradi. Biroq, bu taraqqiyot texnologiyadan barqaror va samarali foydalanishni ta'minlash uchun e'tibor va muvozanatni talab qiladigan o'ziga xos axloqiy va ijtimoiy-madaniy muammolarni keltirib chiqaradi.

Rivojlanish istiqbollari.

Innovatsion tendentsiyalar:

1. Virtual olamlarning rivojlanishi:

- Metakoinot: metakoinotlar yaratish yo‘lidagi evolyutsiya - turli platformalar va ilovalarni birlashtirgan yanada murakkab va o‘zaro bog‘langan virtual olamlar.

- Ijtimoiy virtual olamlar: ijtimoiy muloqot, virtual uchrashuvlar va hamkorlikdagi faoliyat uchun to‘ldirilgan imkoniyatlarga ega virtual olamlarni ishlab chiqish.

2. Boshqa texnologiyalar bilan integratsiya:

- Sun‘iy intellekt: virtual va to‘ldirilgan reallikning sun‘iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashuvini yanada oqilona va shaxsiylashtirilgan o‘zaro ta’sirlar uchun chuqurlashtirish.

- Buyumlar interneti (IoT): haqiqiy dunyodagi obyektlar va qurilmalar bilan o‘zaro aloqada bo‘lish uchun VR va AR imkoniyatlarini ishlab chiqish, bu foydalanuvchi tajribasini kengaytiradi.

Virtual va to‘ldirilgan reallikni rivojlantirishning innovatsion tendentsiyalari texnologiya va atrofimizdagi dunyo bilan o‘zaro munosabatimizni o‘zgartirishni va’da qilmoqda. Sun‘iy intellekt va buyumlar interneti kabi boshqa ilg‘or texnologiyalar bilan integratsiya bu texnologiyalarning salohiyatini oshiradi va o‘zaro ta’sir va funkcionallikning yangi darajalarini yaratadi.

VR va AR texnologiyalari sohasida yetakchi mamlakatlar:

AQSH: AQSH texnologiya va innovatsiyalar, jumladan VR va AR bo‘yicha yetakchi hisoblanadi. VR va AR qurilmalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadigan ko‘plab yirik kompaniyalar aynan AQShda joylashgan.

Xitoy: Xitoy VR va AR texnologiyalariga faol sarmoya kiritmoqda va bu sohada asosiy o‘yinchi hisoblanadi. Xitoy kompaniyalari VR va AR uchun uskunalar ishlab chiqarish va kontent yaratishda faol ishtirok etmoqda.

Janubiy Koreya: Janubiy Koreya texnologik innovatsiyalari bilan mashhur. Bu mamlakatda VR va AR uchun uskunalar ishlab chiqarish va dasturiy ta’minotni ishlab chiqish bilan shug‘ullanadigan kompaniyalar soni ortib bormoqda.

Yaponiya: Yaponiya ham VR va AR texnologiyalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Yaponiya kompaniyalari ushbu texnologiyalarning turli jihatlari ustida faol ishlamoqda.

Buyuk Britaniya: Buyuk Britaniya ham, yuqorida keltirilgan mamlakatlar bilan bir qatorda VR va AR sohasiga katta hissa qo‘shadi, bu sohada tadqiqot va ishlanmalarda faol ishtirok etadi.

Kanada: Kanada VR va AR sohasida tobora faol o‘yinchi aylanib bormoqda va innovatsiyalarga qo‘shgan hissasi uchun e’tiborni tortmoqda.

Bu mamlakatlar nafaqat tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritmoqda, balki infratuzilma va texnologiya hamjamiyatlarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlamogda, VR va AR ning ishlab chiqilishi va tarqalishini rag‘batlantirmoqda. Ammo shuni yodda tutish kerakki, vaziyat o‘zgarishi va texnologiyaning ushbu dinamik sohasida yangi rahbarlar paydo bo‘lishi mumkin.

Xulosa.

Virtual va to‘ldirilgan reallik - bu hayotimizning turli jabhalariga innovatsiyalarni olib keladigan qiziqarli va tez rivojlanayotgan texnologiya sohasi. Tadqiqot davomida biz asosiy atamalarning ta’rifini ko‘rib chiqdik, VR va AR texnologiyalarining tarixiy rivojlanishini kuzatdik hamda ularning asosiy tamoyillari va qo‘llanilishi sohasini ko‘rib chiqdik.

Virtual olamlarning rivojlanishi va boshqa ilg‘or texnologiyalar bilan integratsiyalashuv kabi hozirgi tendentsiyalar imkoniyatlar va rivojlanish istiqbollarinin yangi uflari haqida xabar

beradi. Biz barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun ehtiyotkorlik va muvozanatni talab qiladigan axloqiy va ijtimoiy-madaniy muammolar haqida ham so'z yuritdik.

Virtual va to'ldirilgan reallik texnologiyalarining kelajagi porloq va kundalik tajribamizni o'zgartirish uchun potentsialga to'la. Biroq, ushbu texnologiyalarning muvaffaqiyati axloqiy masalalarni diqqat bilan tartibga solish va ko'rib chiqishga ham bog'liq bo'ladi. Maxfiylik, xavfsizlik va ijtimoiy-madaniy jihatlar virtual va to'ldirilgan reallik kelajagini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, virtual va to'ldirilgan texnologiyalar kelajakdagi texnologik taraqqiyotning ajralmas qismi bo'ladigan yangi imkoniyatlarni ochib, borliq bo'yicha tajribamizni o'zgartirishda davom etadi.

References:

1. "Virtual Reality: Concepts and Technologies" – Grant Tomas, 2018.
2. "Augmented Reality: Principles and Practice" - Jens Gravengard, Tobias Höltermann, 2013.
3. "The Fourth Transformation: How Augmented Reality & Artificial Intelligence Change Everything" - Robert Scoble, Shel Schellenberg, 2016.
4. "Virtual Reality Insider: Guidebook for the VR Industry" - Tama Lipovsky, 2017.
5. "Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control" - Stuart Russell.
6. "Augmented Human Research" – jurnal sayti: www.augmented-human.com
7. "Journal of Virtual Reality and Broadcasting" – jurnal sayti: www.jvr.org
8. "Journal of Artificial Intelligence Research" – jurnal sayti: www.jair.org

Internet resources:

1. Wikipedia – www.wikipedia.org
2. Road to VR – www.roadtovr.com
3. VRScout – www.vrscout.com
4. UploadVR – www.uploadvr.com
5. AWE (Augmented World Expo) – www.awexr.com
6. Reddit - r/virtualreality – www.reddit.com/r/virtualreality

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АГРОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РОЛЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Муртазаев Олим

д.э.н., профессор Самаркандского филиала ТГЭУ

+99890 283 40 91

Ибрагимов Гайрат Аблакулович

PhD, и.о. доцента Самаркандского филиала ТГЭУ

+99891 525 68 72

gaibragimov@yahoo.com

Турсунов Озод Матлубович

ассистент Самаркандского филиала ТГЭУ

+99893 728 39 40

ozodtursunov@yahoo.com

Мамадиева Мухайё Ибрагим кизи

ассистент Самаркандского филиала ТГЭУ

+99899 135 95 01

Аннотация

В статье рассмотрены направления совершенствования организационно-экономических механизмов в агросервисных предприятиях, направления оказания агроуслуг в кластерной системе, взаимоотношения агросервисных предприятий с другими отраслевыми предприятиями, влияние оказания агроуслуг на прибыль сельскохозяйственных предприятий, даны исследованные научные выводы и практические предложения.

Ключевые слова

Сервис, услуга, агросервис, взаимоотношения агросервисных предприятий, организационно-экономические механизмы, агросервис внутри кластерных систем, статистический анализ изменения агросервисных факторов, химические услуги, поставки ГСМ, услуги МТП.

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF AGRICULTURAL SERVICE ENTERPRISES AND THEIR ROLE INFLUENCE ON FISHING IN AGRICULTURE

Murtazayev Olim

Doctor of Economics, Professor of the Samarkand branch of TSUE

+99890 283 40 91

Ibragimov Gayrat

PhD, acting Associate Professor of the Samarkand branch of TSUE

+99891 525 68 72

gaibragimov@yahoo.com

Tursunov Ozod

Assistant of the Samarkand branch of TSUE

+99893 728 39 40

ozodtursunov@yahoo.com

Mamadieva Mukhayyo

Assistant of the Samarkand branch of TSUE

+99899 135 95 01

Abstract

The article investigated the directions for improving organizational and economic mechanisms in agroservice enterprises, the directions of providing agricultural services in a cluster system, the relationship of agroservice enterprises with other industry enterprises, the impact of the provision of agricultural services in favor of agricultural enterprises, researched scientific conclusions and practical proposals are given.

Key words

Service, agroservice, relationships between agroservice enterprises, organizational and economic mechanisms, agroservice within cluster systems, statistical analysis of changes in agroservice factors, chemical services, supplies of fuel and lubricants, transport and logistics services.

При создании Нового Узбекистана особое внимание уделяется развитию услуг в аграрном секторе, повышению эффективности за счет модернизации ресурсосберегающих и инновационных технологий производства. «... Сама жизнь и опыт прошлых лет требуют от нас устранить серьезные проблемы в обеспечении комплексного развития региона, создания и коренной изменении деятельности инфраструктуры... Цель – устранить серьезные диспропорции в экономике и социальной сфере, а главное, в жизненном уровне людей... Конечная цель – это создание надежной инфраструктуры для отраслей экономики и благоприятных условий для населения в городах и на селе...» [1]. В настоящее время развитие агросервиса внесет значительный вклад в сокращение трудовой миграции, обеспечив занятость населения трудоспособного возраста. Кроме того, является важным расширять объем научных исследований в этой области, способствуя развитию видов услуг и повышению их эффективности для повышения эффективности сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом.

В статье предлагается расширенная схема совершенствования организационно-экономических механизмов, основанная на текущей ситуации и существующих проблемах, упомянутых и проанализированных выше (Рисунок 1).

Рисунок 1. Направления совершенствования организационно-экономических механизмов агросервисных предприятий¹

В настоящее время сформировалась другая организационная структура агропромышленного комплекса (АПК) - кластеры, и произошли некоторые изменения в экономических отношениях в рамках бывших существующих структур. Имея это в виду, мы предложили схему, которая отражает экономические отношения между всеми звеньями в кластере. Это хорошо видно на следующем рисунке (Рисунок 2).

¹ Рисунок создан автором по результатам исследования

Рисунок 2. Основные процессы и взаимодействия в кластерной системе¹

Имея это в виду, мы представили гораздо более широкую, то есть улучшенную схему объема агросервисных услуг (Рисунок 3).

Рисунок 3. Взаимосвязь предприятий агросервиса с предприятиями других сфер²

Необходимо улучшить взаимоотношения между агропредприятиями и сельским хозяйством с учетом интересов сторон. Известно, что в основе этих отношений лежат договорные отношения.

В ходе исследования прогноз на 2023-2025 годы был составлен с использованием Трендовой модели программы STATA на основе изучения перспектив изменения прибыли сельскохозяйственных предприятий, в частности фермерских хозяйств, при оказании агросервисных услуг на основе данных за 2007-2022 годы (см. рисунки 4-5).

¹Рисунок создан автором по результатам исследования

² Рисунок создан автором по результатам исследования

Годы	2021	2022	2023(п)	2024(п)	2025(п)
Прибыль, тыс. сум/га	511,9	544,8	577,6	610,4	643,3

Рисунок 4. Прогноз формирования прибыли от производства хлопко-сырца до 2025 года в хозяйствах Самаркандской области

Годы	2021	2022	2023(п)	2024(п)	2025(п)
Прибыль, тыс. сум/га	1029,7	1106,3	1182,9	1259,6	1336,2

Рисунок 5. Прогноз формирования прибыли от производства зерно до 2025 года в хозяйствах Самаркандской области¹

Из рисунков видно, согласно данным, в будущем прибыль с 1 га земли в хлопководстве может увеличиться с 511,9 тысячи сумов до 643,3 тысячи сумов, в зерноводстве с 1029,7 тысячи сумов до 1336,2 тысячи сумов. Рекомендовано в регионе с 2019 года снизить долю фермерских хозяйств в производстве хлопка и перейти на кластерную систему.

На основании проведенных исследований были разработаны следующие предложения:

1. В статье обоснована объективная необходимость устойчивого развития, объединяющего сектора и отрасли, связанные с агросервисной деятельностью в регионе, а также преимущества и выгоды экономических отношений между ними. Были проанализированы существующие проблемы и найдены решения.

2. Предлагаемая методика расчета показателя эффективности, во-первых, указывает место и роль оказанных услуг, в той или иной степени в прибыли, а во-вторых, как и в какой степени каждый вид услуг используется в течение вегетационного периода. В-третьих, он показывает вред чрезмерного использования по типам услуг. В-четвертых, это помогает хозяйствам заключать контракты, связанные с реализацией ряда услуг, наряду с другими ключевыми ресурсами в производственном процессе.

3. Агросервисные предприятия, с одной стороны, устанавливают экономические отношения с сельскохозяйственными предприятиями, а с другой - с предприятиями различных сфер. Поэтому в рамках работы разработана гораздо более широкая и усовершенствованная схема деятельности агросервисов.

4. Предложены механизмы финансовой поддержки агросервисных услуг государством, в частности, капитал государственно-частного партнерства (ГЧП) в рыночной экономике, и определены направления их совершенствования.

5. Реорганизация информационно-консультационных услуг в государственном бюджете за счет ГЧП в аграрных вузах, исследовательских центрах или региональных университетах при них.

6. Если не учитывать уровень инфляции, прибыль в 2025 году по хлопку составит 643,3 тысячи сумов с гектара, по зерну 1336,2 тысячи сумов с гектара и по овощам 11047,8 тысячи сумов с гектара.

7. Анализ опыта развитых стран в области организации, развития и повышения эффективности агросервисных услуг выявил ключевые особенности.

Полагаем, что внедрение перечисленных предложений в производство в более широком диапазоне и в более короткие сроки послужит повышению роли, значимости и экономической эффективности предприятий агросервиса.

¹Разработано автором с программой STATA на основе данных управления сельского хозяйства Самаркандской области

References

1. Мирзияев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. –Т.: Узбекистан. 2017. – 104 с.
2. Abduraxmanova Aqida. Sayohat xarajatlari usulidan foydalanib “Zarafshon milliy bog‘i” potensialini iqtisodiy baholash //Economics and Innovative Technologies 10 (4), 328-336
3. Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi. Ekoturizm klasterlarining nazariy asoslarini delphi usulidan foydalanib tahlil qilish// Academic research in educational sciences, 69-78
4. Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi, Axrorov Farhod. Ekoturizm klasterlarini joriy qilish orqali sohani rivojlantirish // Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 174
5. Ibragimov Gayrat Ablaqulovich. Consulting Services in Uzbekistan Agriculture /Regional economic cooperation in Central Asia: Agricultural production and trade. 24-26 November 2014. Halle (Saale) Germany.
6. Ibragimov Gayrat Ablaqulovich. Farms as a form of entrepreneurship in Agriculture / International Scientific conference-Symposium “Agricultural Transitions along the Silk Road: Restucturing, Resources and Trade in the Central Asia Region”.-Almaty, 2016.
7. Ibragimov Gayrat Ablaqulovich. The impact of agricultural services on farm profits //SAARJ Journal on Banking & Insurance Research (SJBIR). ISSN: 2319-1422 Vol 10, Issue 1, January 2021, Impact Factor SJIF 2020 = 7.126. –p 19-24
8. Ibragimov Gayrat, Murtazaev Olim, Rakhmonov Davlat. Klaster tizimining qishloq xo‘jaligi samaradorligiga ta‘siri//Agroiqtisodiyot. –Toshkent, 2020. -№1. -20-23 b.
9. Ibragimov Gayrat Ablaqulovich, Raxmonov Davlat, Vahobova Shahodat. Qishloq xo‘jaligida klaster tizimi: tashkil etish, muvaffaqiyatlar va kamchiliklar// Servis. –Samarqand, 2020. -№3. -29-32 b.
10. Ibragimov G‘ayrat Ablaqulovich. Agroxizmat korxonalarini va fermer xo‘jaliklari o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning nazariy asoslari//The Journal of Economics, Finance and Innovation. –Samarqand, 2023. – p. 84-86.
11. Janzakov Bekzod. The role of investments in the development of Uzbek economy//Ж: Экономика и предпринимательство. -№10. 2016. -Москва. -с.103-108
12. Janzakov Bekzod. The impact of hotel location on price offerings in Samarkand city// Journal of Management Value and Ethics. Vol. 9. 2019. -№ 4. -pp 95-99. ISSN-2249-9512
13. Khurramov Azizbek, Ibragimov Gayrat Ablakulovich, Janibekov Fakhriddin, Nazarova Maryam, Tursunov Ozod Matlubovich. The role of agricultural clusters in increasing the efficiency of Agriculture//Colloquium-journal: Economics, Earth sciences, Agricultural Sciences. №14 (66), 2020. Warszawa, Polska. ISSN 2520-6990. – p 6-9.
14. Kurramov Ortiqjon Kayumovich, Ibragimov Gayrat Ablaqulovich, Tursunov Ozod Matlubovich. Agrarian reforms in Uzbekistan: resources and results // Trends in Economics and Management for 21th Century: inter. conf. 2012 20th-22nd September. – Brno, Czech Republic, 2012. –pp.120-121.
15. Mardonov M., Kyrmizoglou P., Sanaev G. Organizational and methodological aspects of the audit of innovative products //Central European Review of Economics & Finance. – 2014. – T. 4. – №. 1. – С. 79-87.

16. Murtazaev Olim, Ibragimov Gayrat Ablaqulovich. The Effectiveness of Economic Relationships and Forecasting between Farms and Agricultural Services//The Indian Journal of Economics (ISSN: 0019-5170) Issue 400. –p. 6.

17. Tursunov Ozod, Ibragimov Gayrat. Roles of investment and service system sector in agriculture//Visnik XNAU: Seriya Yekonomichni nauki. –XNAU, Xarkov, Ukraina, 2013. –№3. –s 203-215.

18. Shavkatovich M. M. Issues in Accounting Systems Design to Report Innovation in Organizations //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 24. – №. 2. – С. 68-72.

19. Данные управления сельского хозяйства Самаркандской области, 2007-2020 гг.

VELO-SPORT COMPETITIONS IN UZBEKISTAN: THE PRESERVATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND THE IMPACT ON THE LIFE OF THE POPULATION

Elyor Urozaliev

Assistant of the Samarkand branch of TSUE

Sevara Khoshimova

Assistant of the Samarkand branch of TSUE

Abstract

This article discusses the prospects of establishing the "Tour de France" and its alternatives in Uzbekistan, as well as where and when a multi-day cycling competition should be held in Uzbekistan, as well as the impact on the lives of local residents.

Key words

Bicycle tourism, Uzbekistan's alleviation, increased people income, bicycle sport, bicycle journey, "Tour de France"

Tourism is developing on a massive scale all over the world, and there are several sorts of tourism that countries utilize based on their potential. Bicycle tourism, like the other forms of tourism mentioned above, allows visitors to experience nature firsthand. Different authors define bicycle tourism differently. Bicycle tourism can refer to a variety of activities, however Path Less Traveled defines it as "any activity related to recreational travel involving a bicycle." The majority of bicycle tourism falls into three broad categories (which sometimes overlap) and can include road, gravel, and mountain biking:

Cycling Tour: Multi-day cycling trips that are planned independently.

Overnight riding, adventure cycling routes, and long-distance trails like the Katy Trail are some examples.

Tours, vacations, and races are organized.

Examples include cyclocross competitions, RAGBRAI, and tours such as Cycle Oregon and the Tour de France.

Destination Rides: Rides that revolve on a certain location or point of interest.

Mountain riding in Utah, wine country tours in California, and fat biking in Minnesota are a few examples.

Day Trips & City Biking: Most day trips are self-guided to local/city sites.

Examples include bike sharing, brewery tours in cities, and Slow Roll excursions.

It is not an exaggeration to claim that bicycle tourism has grown in popularity across the world, with the "Tour de France" serving as an example. Since 1903, France has celebrated the "Tour de France" competition. The Tour de France now is a 3,500km tour lasting 21 days.¹

¹The Tour De France 1903–2003: A Century of Sporting Structures/<http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/24813/1/5.pdf>

Tour's yearly revenue is currently between 150 and 170 million euros.¹This is an excellent sign. Our country's tourism is mostly pilgrimage tourism, owing to the abundance of historical sites. According to 2022 figures, a total of 5,232,800 visitors arrived in January-December, of whom 2,593,400 were between the ages of 31 and 55, and 1069.6 thousand were above the age of 56.²

However, as compared to visitors aged 30-49, the age limit of tourists who spend the most money is 18-29 years old³

When compared to visitors aged 30-49, the age limit of tourists who spend the most money is 18-29 years old. This necessitates the promotion of youth-friendly tourist locations in order to attract young people aged 18 to 29. If we focus on the benefits of bicycle tourism, we may use it as an example of one of these directions. Cycling, as you might expect, offers several advantages; otherwise, we would not be discussing it. Cycling, for starters, is beneficial for your health, particularly your heart. Plus, after months of bulking up, you'll find yourself outside, where you may breathe fresh air and enjoy the sun, which increases vitamin D production.⁴

You'll also be walking and exercising all day, which is wonderful for your muscles. But you also take care of your intellect in addition to your body. On the bike, it's time to let go (literally), forget about the obstacle, and concentrate on yourself. A compartment for your daily life, where you may unwind and let your thoughts roam.

Bicycle tourism also offers a significant cost benefit. A bicycle does not require insurance, gasoline, or overnight parking as a mode of transportation. Your only required investment is in a nice bike and maintenance tools. You may enjoy this sort of tourism to completely connect with nature and therefore encourage camping at a hotel, reducing your vacation substantially.⁵ We could enhance the flow of tourism even more if we organized contests like the "Tour de France" in our nation.

The map below depicts the location of a cycling tournament that may take place in Uzbekistan. The map below depicts the location of a cycling tournament that may take place in Uzbekistan. The distance between Nukus and Tashkent is 1139 km, and the average speed of a bicycle is 14 km/h. And if the typical cyclist rides for 8 hours everyday⁶

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/U2>

² ISKANDAR TUXLIYEV BAHODIRXON SAFAROV/ Turizm asoslari: O'quv qo'llanma – 2012. b

³ Which age group spends the most in a National Park?/

https://www.researchgate.net/publication/274659820_Which_age_group_spends_the_most_in_a_National_Park

⁴

https://www.google.com/search?sca_esv=591519426&sxsrf=AM9HkKk9LOmCgiz6S4plDWvVt3b7xLqQlg:1702744181921&q=Cycling,+for+starters,+is+beneficial+for+your+health,+particularly+your+heart.+Pulse,+after+month+of+bulking+up,+you%27ll+find+yourself+outside,+where+you+may+breathe+fresh+air+and+enjoy+the+sun,+which+increases+vitamin+D+production.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW5OywsJSDAxXUGhAIHeGBDnwQBSgAegQICBAC

⁵ A comparative cost-benefit analysis of cycling within the Benelux and North Rhine-Westphalia/

<https://www.benelux.int/nl/publication/a-comparative-cost-benefit-analysis-of-cycling-within-the-benelux-and-north-rhine-westphalia/>

⁶ Average speed of a bicycle is 14 km/h. And if the typical cyclist rides for 8 hours every day/

<https://www.quora.com/Whats-the-average-speed-that-an-average-cyclist-travels-at>

1

If we compute the distance of an extreme hiker using the formula $ADD=AS*AH$, where ADD =Average daily distance, AS =Average speed, AH =Average daily travel time of the hiker, we can find that the daily average distance is 112 km if $AS=14$ km/h and $AH=8$ hours. We can note one rest stop every 112 kilometers on the map above. However, one of the major variables determining this is the area's relief structure.

As an illustration of the key elements influencing a cyclist's speed, consider the following:

- Veto-athlete fitness (the most important aspect)
- Weather (particularly wind);
- Road surface condition.
- Interruptions such as traffic lights and dogs strolling in bike lanes;
- Fatigue built up over several days.
- how mountainous the terrain is (but a speedier descent might compensate).²

Given that a bicycle travels 112 kilometers in a single day, we will assign 9 entertainment places for cyclists on the route. Construction of leisure centers for bicycle visitors, for example, the installation of grass in the section that travels through the red desert, depends on the characteristics of each recreation location.

Herb camp "Kyzilkum safari" in Navoi region's Konimekh district

¹ https://www.google.com/search?sca_esv=591519426&sxsrf=AM9HkKkaDkM6lhno4ZEHF7FLu-NJWrgTbQ:1702744584473&q=the+google+maps+of+uzbekistan&sa=X&ved=2ahUKEwiK4ubwsZSDAxWWAxAIHYxIBkcQ7xYoAHoECACQAg

² Race, Gentrification, and the Making of Bicycle Space in the San Francisco Bay Area by John G Stehlin

Furthermore, by supplying great local cuisine, local individuals' income might be boosted.

Photo: President's school in Nuks

If the resort is located in a populous location, the resort will get 67 dollars from each visitor by directly arranging tourists in guest houses created in the homes of local inhabitants. for apartment rent, and an average of \$8 for lunch, Dinner costs about \$5 on average, Breakfast costs about \$3 on average.¹ On average, one visitor leaves 83 dollars for a local household, increasing the population's income, changing the area's infrastructure, and increasing the local population's degree of foreign language competence.

Family guest houses

Similar to the "Tourist Police," the establishment of a specific force for the protection and maintenance of bicycle-tourists during the competition would prevent disappointments throughout the trip.

It is critical to consider the climatic conditions in our nation as well as the best time to host this cycling event. The best season to visit Uzbekistan is in the spring, April-May, and in the fall, September and early November, when the temperature ranges from 21 degrees to 30 degrees in summer and 14 degrees to 30 degrees in autumn. It is a really good time to travel, according to lishi.⁴

¹ <https://www.journalofnomads.com/travel-costs-uzbekistan-money-guide/>

² <https://advice.uz/oz/document/2344>

³ <https://review.uz/uz/post/oilaviy-memon-uylari-solia-tortish-tartibi>

⁴ <https://www.responsibletravel.com/holidays/uzbekistan/travel-guide/best-time-to-visit-uzbekistan>

Finally, by routinely organizing contests such as the "Tour de France" in our nation, we can raise the income of the local population and hence the monies that go to the state treasury, and most significantly, we can promote our country's tourist potential to the whole world.

References

1. Saydullayev, A. (2023). GREEN ECONOMY: IS IT A PATH TO SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH FOR UZBEKISTAN?. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 15, 129-137.
2. Saydullayev, A. (2023). EKOTIZIM XIZMATLARINI IQTISODIY VAHOLASH USULLARINING QIYOSIY TAHLILI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(6), 22-32.
3. Janzakov, B. K., & Sulstonov, B. A. (2022). IMPORTANT POSSIBILITIES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TOURISM SECTOR OF THE PROCESS OF COUNTRY. *Journal of Industrial Economics*, 48, 391-411.
4. Yuldashev, S., & Sulstonov, B. (2020). FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. *InterConf*.
5. Shodiyeva, G., Tog' Ayeva, D. A., & Sulstonov, B. A. (2022). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI IQTISODIYOTDA TUTGAN O 'RNI. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 610-613.
6. Sulstonov, B. (2023). QISHLOQ JOYLARIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(10), 113-117.

Internet resources

1. <https://bicycles.stackexchange.com/questions/1103/what-is-a-reasonable-speed-for-long-distances-on-a-bike>
2. <https://uzbekistan.travel/uz/i/moynoq/>

IQTISODIYOTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA TUSHUNCHASI, UNING MAZMUN VA MOHIYATI

Anarbayeva Fotima Urazaliyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

f.anarbaeva2017@yandex.com

+99893 850 24 07

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, raqamli transformatsiya bilan biznesning qanday masalalarini yechish mumkinligi, raqamli strategiyaning biznesga ta'siri, raqamli ekotizim, umuman olganda korxonlarning raqamli transformatsiyasini tashkillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar

raqamlashtirish, transformatsiya, raqamli transformatsiya, biznes, biznes-jarayonlar, korxon faolyati, raqamli infrastruktura, raqamli transformatsiya strategiyasi, raqamli texnologiyalar.

THE CONCEPT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE ECONOMY, ITS CONTENT AND ESSENCE

Anarbaeva Fotima

Associate Professor of Tashkent State University of Economics, PhD

f.anarbaeva2017@yandex.com

+99893 850 24 07

Abstract

This article covers the issues of digitization, digital transformation, what business issues can be solved with digital transformation, the impact of digital strategy on Business, the digital ecosystem, the organization of digital transformation of enterprises in general.

Key words

digitization, transformation, digital transformation, business, business processes, enterprise activity, digital infrastructure, digital transformation strategy, digital technologies.

Raqamlashtirish tushunchasi sifatida ko'pincha korxonalarga axborot texnologiyalarni joriy etish tushuniladi, lekin axborot tizimlari va biznes-jarayonlarni avtomatlashtirish raqamli transformatsiyani bildirmaydi. Raqamli transformatsiya tushunchasi axborot tizimlarini korxonalarga joriy qilishdan yuqori tushuncha hisoblanadi.

“Transformatsiya” so‘zini biznesni to‘liq almashtirish sifatida ham ta‘riflash mumkin. Bunda tashkilotni rivojlantirish strategiyasi, uning maqsadi va yondashuvlari, mahsulotlari va xizmatlari, mijozlar bilan o‘zaro aloqasi, tuzilmasi, madaniy munosabati to‘liq o‘zgaradi.

Umuman, biznes-model tubdan o‘zgargan holda tashkilot raqamli relslarga o‘tishini bildiradi. Bunda raqamlashtirish asosida quyidagi platformali yechimlar yotadi: tashkilotning butun servisini integratsiyalaydigan va tashkilot ichki jarayonlarini kompleks o‘zgarishini ta‘minlaydigan raqamli ekotizim yaratiladi.

Raqamli transformatsiya nafaqat, biznes yoki korxonaga faoliyatini raqamlashtirishga, balki davlat sektoriga, ya‘ni meditsina va sog‘liqni saqlash, ta‘lim, madaniyat va boshqa faoliyat sohalariga ham tegishli.

Raqamli transformatsiya bilan biznesning qanday masalalarini yechish mumkin? degan savolga quyidagilar orqali javob berishga harakat qilamiz:

Tashkilot ishining samaradorligini oshirish. Raqamli texnologiyalar yordamida turli operatsiyalarni tezlashtirish, kerakli ishlarni olib tashlash va muhim ishlarni tartiblashtirish, resurslarni qo‘llashni optimallashtirish mumkin. Bu mahsulot narxini pasaytiradi, samaradorlikni oshiradi va pulni tejaydi.

Mijozlar bilan hamkorlikni mustahkamlash. Axborot texnologiyalari xizmat ko‘rsatish darajasini, tovarlar va xizmatlar sifatini yaxshilashga yordam beradi. Raqamli transformatsiya tubdan yangi xizmatlarni yaratishga imkon beradi. Bu faqat raqamli biznes transformatsiyasidan keyin amalga oshiriladi.

Boshqaruvni optimallashtirish. Avtomatlashtirilgan ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish korxonaga faoliyati ustidan nazoratni soddalashtiradi, to‘g‘ri qarorlarni tezda qabul qilishga yordam beradi.

Raqobatbardoshlikni oshirish. Bunga biznes jarayonlarini jadallashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, yangi mahsulotlar va yechimlarni yaratish orqali erishiladi. Raqamli korxonaga bozor sharoitidagi o‘zgarishlarga zudlik bilan javob beradi va bu ham raqobatbardoshlik uchun muhim hisobalanadi.

Yuqoridagilardan raqamli biznes transformatsiyasining imkoniyatlari raqamlashtirishda mahsuldorlik va samaradorlikni oshirishga yordam berishini ko‘rish mumkin.

Asosiysi, u mijozlarga yangi mahsulotlarni taklif qilish, ularning ehtiyojlarini qondiradigan tovar va xizmatlardan foydalanish yo‘llarini zamon talablariga mos ravishda taklif qilish imkonini beradi.

Raqamli bozorlar, taksi agregatorlari, oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlari, onlayn banking – bu texnologiya biznesni qanday o‘zgartirayotgani va yetakchilik imkoniyatlarini oshirayotganiga bir necha misollar, xolos.

Raqamlashtirish davrida raqobatga chidaydigan korxonalar uchun raqamli transformatsiya judayam muhim. Ammo, bu har tashkilot o‘z biznes-modeliga qandaydir o‘zgartirishlar kiritmasdan raqamlashtirish sharoitiga o‘tsin degani emas. O‘zgarishlar raqamli transformatsiya shartlariga rioya qilgan holda amalga oshirilgandagina muvaffaqiyat olib keladi.

Ushbu shartlarning eng muhimi raqamli yetuklik deb ataladi. Bu raqamli transformatsiyalarga tayyorlik, strategiyaning mavjudligi, taktikani belgilash, jamoaning malaka darajasi va boshqa jihatlarni aks ettiradi. Ham joriy, ham kutilayotgan raqamli yetuklikni o‘lchash mumkin: buning uchun aniqlangan baholash mezonlari mavjud.

Korxonaga transformatsiyaga tayyor yoki tayyor emasligini aniqlash uchun bir necha sohalar o‘rganiladi:

Raqamli infrastrukturaning rivojlanish darajasi. Korxonada juda ko'p miqdordagi ma'lumotlarni samarali saqlash va qayta ishlash uchun zarur bo'lgan uskunalardan iborat zamonaviy biznes jarayonlarini avtomatlashtirish tizimlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi muhim. Bu xususiy yoki bulutli infrastruktura va himoya tizimlaridan iborat bo'lishi kerakligiga aniqlik kiritilishi kerak. Kamida raqamli transformatsiya texnologiyalarini tanlash va platformani ishga tushirish rejasi mavjud bo'lishi kerak.

Jarayonlar va maqsadli xizmatlarni tushunish. Raqamli transformatsiyaning boshlang'ich davrida jarayonlarni belgilash va tavsiflash kerak. Har bir jarayon va xizmatlar mas'ul shaxsga birlashtirilgan bo'lishi kerak.

Ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va saqlash usullari. Agar axborot tartiblanmagan, tahlil qilish qiyin, uni yig'ish qo'lda bajarilsa, tashkilot o'zgarishga tayyor emas. Muvaffaqiyatli raqamlashtirish ma'lumotlarga real vaqt murojaat qilish, katta hajmdagi ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va avtomatlashtirilgan qayta ishlash imkoniyatini nazarda tutadi.

Mutaxassislarni tayyorlash. Xodimlarni raqamli transformatsiyaga jalb etish jarayonini tashkil etish, ularga o'zgarishlar, yangi vositalar va texnologiyalarni ishlab chiqish zarurligini etkazish, zarur ko'nikmalarga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Korporativ madaniyat. O'zaro ta'sirning moslashuvchanligi, ochiq muloqot, hamkorlikdagi ijodkorlik — bu madaniy qadriyatlar raqamli transformatsiyaning yangi paradigmasiga mos keladi.

Korxonalarni raqamli transformatsiya sohasida ishlashini ta'minlashda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, mikroservislar, bulutli tizimlar, raqamli egizaklar va DevOps kabi raqamli texnologiyalar qo'llaniladi.

Big Data tartiblangan va tartiblanmagan katta hajmdagi massivlarni saqlash va qayta ishlash uchun mo'ljallangan. "Gorizont 2020" Evro Ittifoq dasturi Big Datani "yangi raqamli iqtisodiyot uchun yoqilg'i" deb ta'riflaydi. Katta ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi biznesning barcha sohasi uchun muhim hisoblanadi.

Mikroservislar ilova arxitekturasiga alohida yondashuv bo'lib, ular bir-biridan mustaqil ravishda mavjud bo'lgan kichik xizmatlarga bo'linadi. Har bir xizmat muayyan biznes vazifasi uchun mas'ul bo'lib, yagona ishlab chiqish guruhi tomonidan boshqariladi. Bunday yondashuv o'zgartirishlar kiritish, tizimlarni masshtablash, eskirgan ilovalarni almashtirish qulayligini ta'minlaydi - bir so'z bilan aytganda, IT landshaftini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari va mashinani o'rganish texnikasi hozir jadal rivojlanmoqda. Kompyuter dasturlari va xizmatlari allaqachon shaxsiy imtiyozlarga ko'ra mahsulotlarni tavsiya qilishlari, kreditlar berishlari, suhbatlar o'tkazishlari, sog'liq holatini tashxislashlari va boshqa ko'plab inson funktsiyalarini bajarishlari mumkin. Sun'iy intellekt iqtisodiyotning barcha sohalariga kirib bormoqda va ekspertlarning fikriga ko'ra, bu 2030 yilga borib tovar va xizmatlarning jahon bozori hajmini 15 trillion dollardan ortiqroqqa oshiradi.

Bulutli texnologiyalar lokal ilovalarni joylashtirish bilan solishtirganda juda ko'p afzalliklarni beradi. Iqtisodiy samaradorlik, istalgan vaqtda va dunyoning istalgan nuqtasidan ma'lumotlarning mavjudligi, moslashuvchanlik va masshtablashning qulayligi, qurilmaning mustaqilligi, xatolarga chidamlilik va xavfsizlik - bu va boshqa afzalliklar ko'plab tadbirkorlar tomonidan qadrlangan: bugungi kunda biznes ishonchli tarzda bulutli infratuzilmaga o'tmoqda.

Raqamli egizaklar ixtiyoriy ob'yektlar, jarayonlar va hodisalarning virtual nusxalari hisoblanadi. Ularning eng qimmatli xususiyati hozirgi ma'lumotlarga asoslanib va sun'iy intellekt

imkoniyatlaridan foydalangan holda asl nusxaning kelajakdagi holatini bashorat qilish qobiliyati hisoblanadi. Raqamli egizaklar, masalan, sanoatda qo'llaniladi: ular ishlab chiqarish jarayonlari va turli ob'ektlarni modellashtirish uchun ishlatiladi.

DevOps rivojlanish va qo'llab-quvvatlash guruhlarini o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish uchun mo'ljallangan falsafa va metodologiya kabi alohida texnologiya emas. Bu oxir-oqibat iste'molchiga yuqori sifatli raqamli mahsulotni tezkor etkazib berishni ta'minlaydigan bir qator amaliyotlardan foydalanadi.

Kompaniyalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi murakkab jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish aniq ishlab chiqilgan rejani talab qiladi. Bu raqamli transformatsiya strategiyasi sifatida ko'rib chiqiladi. Umuman olganda, raqamli transformatsiya strategiyasi biznesga foyda keltirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yo'l xaritasidir.

Nima uchun korxonalar raqamli transformatsiyadan o'tayotganini tushunish uchun shuni ta'kidlash kerakki, bu korxonalariga operatsion xarajatlarni optimallashtirish hamda jarayon samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya "raqamli texnologiyalarni biznesning barcha sohalariga integratsiyalashuvi bo'lib, ish va mijozlarga xizmat ko'rsatish yondashuvini tubdan o'zgartiradi".

References:

1. П. Вайл, С.Ворнер. Цифровая трансформация бизнеса - М.: Альпина Диджитал, 2019. ISBN: 978-5-9614-2250-4.
2. Бобожонов А.Б. Рақамли бизнес моделлар. Ўқув қўлланма. – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёи-матбаа уйи”, 2021, 196 б.
3. F.U.Anarbayeva. Raqamli iqtisodiyot. O'quv qo'llanma // Samatqand: Samarqand davlat chet tillar instituti" nashriyoti, 2023 y. B. 216.
4. F.U.Anarbayeva. Raqamli bisnes transformatsiyasi fanidan uslubiy qo'llanma // "Sardor poligraf" OK bosmaxonasi, 2023. B. 64.
5. F.U.Anarbayeva. Ijtimoiy sohalarda korxonalarining raqamli biznes transformatsiyasi // Algoritmlar va dasturlashning dolzarb muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 2023 yil 19-20 may. Qarshi. Qarshi davlat universiteti. – 2023. B. 630-632
6. F. Anarbayeva, F. Baxtiyorov. "Hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish: xalqaro va milliy konsepsiyalar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023 yil 19-20 may. B. 490-496. B. 557-563
7. M. Abdullayeva, Korxonalarining raqamli transformatsiyasi // International scientific-practical conference on "Current issues of bio economics and digitalization in the sustainable development of regions". April 27-28, 2022. P. 55-58.

CHORVACHILIKGA SUT ISHLAB CHIQARISHNING EKONOMETRIK TAHLILI

Raximov Abdulaxad Nematovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqola Samarqand viloyatida 2010-2023 yillarda sut va go'sht ishlab chiqarishning narxi, veterinariya xizmatlari, ish haqi, oziqa birligi uchun qilingan xarajatlar ekonometrik modellar tahlil qilgan. Ushbu omillar sut va go'sht ishlab chiqarishiga ta'siri nazariy-amaliy jihatdan tadqiq qilingan hamda ularning o'zaro ta'siri orasidagi bog'lanish modeli tuzilgan va optimal variant tanlangan.

Kalit so'zlar

regressiya, korrelyasiya koeffitsiyenti, tasodifiy og'ishlar ta'sir etuvchi omil, Fisher mezon, natijaviy omil, ishlab chiqarish, go'sht ishlab chiqarish, sut ishlab chiqarish.

ECONOMETRIC ANALYSIS OF MILK PRODUCTION FOR LIVESTOCK

Raximov Abdulaxad

Associate Professor of Tashkent State University of Economics, PhD

Abstract

This article analyzes the costs of milk and meat production in the Samarkand region in 2006-2022, veterinary services, wages, costs per unit of feed econometric models. Theoretically and practically, the influence of these factors on the production of milk and meat has been studied, as well as a model of the relationship between their interaction has been constructed and the optimal option has been selected.

Key words

regression, correlation coefficient, random deviations influencing factor, Fisher criterion, consequential factor, production, meat production, milk production.

KIRISH

Prezidentning 07.06.2022 yildagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori qabul qilindi. Qaror Prezidentning 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi [PF-5853](#)-son hamda 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi [PF-60](#)-son Farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilindi.¹

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (PMTI) qishloq xo'jaligida barqaror o'sishga erishish bo'yicha dunyo tajribasini [tahlil qildi](#). 2022-2026 yillarga

¹Саодат Усманова. ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 2020-2030 ЙИЛЛАРГА МЎЎЖАЛЛАНГАН СТРАТЕГИЯНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ КЕНГАЙТИРИЛДИ

mo'ljallangan [Taraqqiyot strategiyasida](#) milliy iqtisodiyotni jadallik bilan rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash ko'zlangan.

Xususan, qishloq xo'jaligini faol rivojlantirish va fan yutuqlarini qo'llash hisobiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda yiliga kamida 5% o'sishni ta'minlash va shu orqali dehqon va fermerlarning daromadlarini 2 marotaba oshirish belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy abstraksiya, kuzatish, qiyoslash, korrelyasion-regression tahlil.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jalik mahsulotlari, xususan chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish haqida mahalliy va chet el olimlari tomonidan ilmiy-tekshirish va ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Xorij olimlari Svi Grillixes, I.Tinbergen, V.N. Afanasev, S.A. Ayvazyan, A.M.Gataulin, N.M.Goreyeva, T.A.Dubrova, L.N.Demidova, O.P.Krastin, N.Sh.Kremer, N.P.Tixomirov, I.I.Yeliseyeva, Ye.M.Chetirkin va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlari muhim ahamiyat ega. Respublikamizda optimallashtirish masalalari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borishgan olimlaridan S.S.G'ulomov, B.Yu.Xodiyev, B.A.Begalov, B.Berkinov, T.Sh.Shodiyev, Yo.Abdullayev, N.B.Ashurova, S.K.Salayev, N.Q. Murodova, I.S.Abdullayev va boshqalar sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni ekonometrik va iqtisodiy-matematik modellashtirish hamda prognozlashtirish masalalari bo'yicha tizimli ilmiy izlanishlar olib borishmoqda.

MATERIALLAR VA USULLAR

Masalani Samarqand viloyati fermer xo'jaliklarining iqtisodiy ko'rsatkichlari asosida 2010-2022 yillarda sut yetishtirish misollarida qaraymiz. Ma'lumotlar quyidagi jadvalda kiritilgan.

Samarqand viloyati xo'jaliklari yillar bo'yicha sut ishlab chiqarish

1-jadval

No	yillar	y, tonna	Sut narxi, tonna-ming sum	veterinariya xizmati, ming.so`m	ish xaqi, ming so`mda	Oziqa birligi uchun qilingan xarajatlar, tonna ming so`mda
1	2010	759257	8767	1540,4	579	1390
2	2011	862528	7654	1569,3	591	1480
3	2012	930089	7865	1678,7	692	1460
4	2013	994389	7975	1717,7	638	1590
5	2014	1064584	7868	1743,7	645	1430
6	2015	1132310	8767	1567,7	654	1420
7	2016	1228306	1645	1751,3	650	1450
8	2017	1240896	1770	1234,8	650	1500
9	2018	1241843	2038	1311,1	650	2000
10	2019	1273938	2564	1450,4	700	2500

11	2020	1307294	3802	1567,1	710	2600
12	2021	1337091	3820	1687,5	740	2800
13	2022	1371194	4130	1769,1	760	2900

Dexqon xo`jaliklarda sut ishlab chiqarishni bashoratlash masalasini qaraymiz. Dastlabki ma'lumotlar sifatida Samarqand viloyatining dexqon fermer xo`jaliklari yillar bo`yicha sut ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi omillar sifatida 4 xil asosiy servis xizmati ko`rsatkichlarini o`lamiz, u xolda regressiya tenglamasi quyidagicha bo`ladi:

$$\tilde{y} = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4,$$

bunda,

\tilde{y} - sut ishlab chiqarish, tonna;

x_1 – sut narxi, tonna ming so`m;

x_2 – veterinariya xizmatlari, mln. so`m;

x_3 – ish xaqi, ming so`m;

x_4 – oziqa birligi uchun qilingan xarajatlar, tonna ming so`mda;

a_0, a_1, a_3, a_4 – hozircha noma'lum bo`lgan regressiya koeffitsiyentlari.

I. $\tilde{y}_1 = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4$ (1) regressiya uchun hisoblashlarni Excel dasturida bajaramiz.

1) Koeffitsiyenlar:

$$\begin{aligned} a_0 &= -1629,908798 \\ a_1 &= -35,54674589 \\ a_2 &= -33,99464581 \\ a_3 &= 2048,868029 \\ a_4 &= 6,708230868 \end{aligned}$$

Demak,

$$\tilde{y}_1 = -1629,909 - 35,547x_1 - 33,995x_2 + 2048,868x_3 + 6,708x_4$$

2) Student mezonini hisoblangan qiymatlar:

$$\begin{aligned} t_0 &= -0,003384108 \\ t_1 &= -2,928104699 \\ t_2 &= -0,176785705 \\ t_3 &= 2,130116046 \\ t_4 &= 0,082997222 \end{aligned}$$

Jadval qiymati =СТЮДЕНТ.ОБР.2X(0,05;8)= 2,306004.

3) Fisher mezonining hisoblangan qiymati:

$F = 12,87516$; Jadval qiymati =F.ОБР.ПХ(0,05;4;8)=3,83.

4) Korrelyasiya koeffitsiyenti:

Korrelyasiya koeffitsiyenti R	0,930348161
Determinasiya siya koeffitsiyenti R- квадрат	0,8655477
Normal R-квадрат	0,798321551
Standart xato	87839,36169

Kuzatishlar

13

$$\text{II. } \tilde{y}_2 = b_0 + b_1 \ln(x_1) + b_2 \ln(x_2) + b_3 \ln(x_3) + b_4 \ln(x_4) \quad (2) \quad \text{regressiya uchun}$$

hisoblashlarni Excel dasturida bajaramiz.

1) Koeffusiyenlar:

$b_0 =$	-6883887,146
$b_1 =$	-333362,5154
$b_2 =$	-81383,7635
$b_3 =$	3138823,786
$b_4 =$	195151,9928

Demak,

$$\tilde{y}_2 = -6883887,146 - 333362,5154 \ln(x_1) - 81383,7635 \ln(x_2) + 3138823,786 \ln(x_3) + 195151,9928 \ln(x_4)$$

2) Styudent mezoni hisoblangan qiymatilar:

$t_0 =$	-2,500347986
$t_1 =$	-2,92396658
$t_2 =$	-0,12523864
$t_3 =$	2,35501616
$t_4 =$	0,577941349

$$\text{Jadval qiymati} = \text{СТЪЮДЕНТ.ОБР.2X}(0,05;8) = 2,306004.$$

3) Fisher mezonining hisoblangan qiymati:

$$F = 13,99261; \text{Jadval qiymati} = \text{F.ОБР.ПХ}(0,05;4;8) = 3,83.$$

4) Korrelyasiya koeffusiyenti:

Korrelyasiya koeffusiyenti R	0,935383467
Determinasiya siya koeffusiyenti R-квadrat	0,87494223
Normal R-квadrat	0,812413345
Standart xato	84715,01532
Kuzatishlar	13

$$\text{III. } \tilde{y}_6 = c_0 \cdot x_1^{c_1} \cdot x_2^{c_2} \cdot x_3^{c_3} \cdot x_4^{c_4}, \quad (3) \quad \text{regressiya uchun hisoblashlarni Excel dasturida}$$

bajaramiz.

1) Koeffusiyenlar:

$c_0 =$	2,553188
$c_1 =$	-0,13795
$c_2 =$	-0,04647
$c_3 =$	1,440178
$c_4 =$	0,025215

Demak,

$$\tilde{y}_3 = 2,5 - 0,138 \ln(x_1) - 0,138 \ln(x_2) + 1,44 \ln(x_3) + 0,025 \ln(x_4).$$

Bu regressiya tenglamasini quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$\tilde{y}_3 = 10^{2,5} \cdot x_1^{-0,138} \cdot x_2^{-0,138} \cdot x_3^{1,4} \cdot x_4^{0,024};$$

yoki

$$\tilde{y}_3 = 316,23 \cdot x_1^{-0,138} \cdot x_2^{-0,138} \cdot x_3^{1,4} \cdot x_4^{0,024}$$

2) Student mezonini hisoblangan qiymatilari:

$t_0 =$	2,077382491
$t_1 =$	-2,710485919
$t_2 =$	-0,160175456
$t_3 =$	2,420527808
$t_4 =$	0,167279774

Jadval qiymati =СТЪЮДЕНТ.ОБР.2X(0,05;8)= 2,306004.

3) Fisher mezonining hisoblangan qiymati:

$F = 11,62199$; Jadval qiymati =F.ОБР.ПХ(0,05;4;8)=3,83.

4) Korrelyasiya koeffusiyenti:

Korrelyasiya koeffusiyenti R	0,923677
Determinasiya siya koeffusiyenti R-квadrat	0,853179
Normal R-квadrat	0,779768
Standart xato	0,037818
Kuzatishlar	13

TAHLIL VA NATIJALAR

1) $\tilde{y}_1 = -1629,909 - 35,547x_1 - 33,995x_2 + 2048,868x_3 + 6,708x_4$ regressiya tenglamasida $a_0 = -1629,909$; $a_1 = -35,547$; $a_2 = -33,995$; $a_3 = 2048,868$; $a_4 = 6,708$ parametrlar Student mezonini bo'yicha $t_0 = -0,0034$; $t_1 = -2,928$; $t_2 = -0,177$; $t_3 = 2,13$; $t_4 = 0,083$ ni baholashda $ta_i > t_{jad}$ bajarilsa, parametrlar ahamiyatli bo'ladi.

Bu yerda Jadval qiymati =СТЪЮДЕНТ.ОБР.2X(0,05;8)= 2,306004 $> ta_i$ ($i=0,1,2,3,4$) ekanligidan a_0 ; a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 parametrlar muhim emas. Fisher mezoniga ko'ra $F_{his} > F_{jad}$ ekanligidan regressiya tenglamasini muhimligi kelib chiqadi. $F_{his} = 12,87516 >$ Jadval qiymati =F.ОБР.ПХ(0,05;4;8)=3,83 ekanligidan regressiya tenglamasi muhim.

2) $\tilde{y}_2 = -6883887,146 - 333362,51 \ln(x_1) - 81383,76 \ln(x_2) + 3138823,78 \ln(x_3) + 195151,99 \ln(x_4)$ regressiya tenglamasida

$$b_0 = -6883887,146; b_1 = -333362,5154; b_2 = -81383,76;$$
$$b_3 = 3138823,786; b_4 = 195151,99281$$

parametrlar Student mezonini bo'yicha $t_0 = -2,5$; $t_1 = -2,9$; $t_2 = -0,12$; $t_3 = 2,35$; $t_4 = 0,58$ ni baholashda $ta_i > t_{jad}$ bajarilsa, parametrlar ahamiyatli bo'ladi.

Bu yerda Jadval qiymati =СТЪЮДЕНТ.ОБР.2X(0,05;8)= 2,306004 $> ta_i$ ($i=0,1,2,3,4$) ekanligidan a_0 ; a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 parametrlar muhim emas. Fisher mezoniga ko'ra $F_{his} > F_{jad}$ ekanligidan regressiya tenglamasini muhimligi kelib chiqadi. $F_{his} = 12,87516 >$ Jadval qiymati =F.ОБР.ПХ(0,05;4;8)=3,83 ekanligidan regressiya tenglamasi muhim va k.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda natijalarga ko'ra ekonometrik tahlil yordamida

1) $\tilde{y}_1 = -1629,909 - 35,547x_1 - 33,995x_2 + 2048,868x_3 + 6,708x_4$

$$2) \tilde{y}_2 = -6883887,146 - 333362,5154 \ln(x_1) - 81383,7635 \ln(x_2) + 3138823,786 \ln(x_3) + 195151,99281 \ln(x_4)$$

$$3) \tilde{y}_3 = 316,23 \cdot x_1^{-0,138} \cdot x_2^{-0,138} \cdot x_3^{1,4} x_4^{0,024} \text{ modellardan eng muhimi}$$

$\tilde{y}_2 = -6883887,15 - 333362,51 \cdot \ln(x_1) - 81383,76 \cdot \ln(x_2) + 3138823,79 \cdot \ln(x_3) + 195151,99 \cdot \ln(x_4)$
ekanligi aniqlandi.

Korrelyatsion tahlil qilinib natijaviy omillar bilan unga ta'sir etuvchi omillarning zichligi korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash orqali aniqlandi. Regression tahlil t-Styudent mezon va F-Fisher mezon bilan regressiya tenglamalarining muhimligi aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1) $\tilde{y}_1 = -1629,909 - 35,547x_1 - 33,995x_2 + 2048,868x_3 + 6,708x_4$ regressiya tenglamasida $a_0 = -1629,909$; $a_1 = -35,547$ $a_2 = -33,995$; $a_3 = 2048,868$; $a_4 = 6,708$ parametrlar Styudent mezon bo'yicha $t_0 = -0,0034$; $t_1 = -2,928$; $t_2 = -0,177$; $t_3 = 2,13$; $t_4 = 0,083$ ni baholashda $t_{i>t_{jad}}$ bajarilsa, parametrlar ahamiyatli bo'ladi.

Bu yerda Jadval qiymati $=\text{СТЪЮДЕНТ.ОБР.2X}(0,05;8) = 2,306004 > t_{i>t_{jad}}$ ($i=0,1,2,3,4$) ekanligidan a_0 ; a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 parametrlar muhim emas. Fisher mezoniga ko'ra $F_{his} > F_{jad}$ ekanligidan regressiya tenglamasini muhimligi kelib chiqadi. $F_{his} = 12,87516 >$ Jadval qiymati $=\text{F.ОБР.ПХ}(0,05;4;8) = 3,83$ ekanligidan regressiya tenglamasi muhim.

2) $\tilde{y}_2 = -6883887,146 - 333362,51 \ln(x_1) - 81383,76 \ln(x_2) + 3138823,78 \ln(x_3) + 195151,99 \ln(x)$
regressiya tenglamasida

$$a_0 = -6883887,146; a_1 = -333362,5154; a_2 = -81383,76; \\ a_3 = 3138823,786; a_4 = 195151,99281$$

parametrlar Styudent mezon bo'yicha $t_0 = -2,5$; $t_1 = -2,9$; $t_2 = -0,12$; $t_3 = 2,35$; $t_4 = 0,58$ ni baholashda $t_{i>t_{jad}}$ bajarilsa, parametrlar ahamiyatli bo'ladi.

Bu yerda Jadval qiymati $=\text{СТЪЮДЕНТ.ОБР.2X}(0,05;8) = 2,306004 > t_{i>t_{jad}}$ ($i=0,1,2,3,4$) ekanligidan a_0 ; a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 parametrlar muhim emas. Fisher mezoniga ko'ra $F_{his} > F_{jad}$ ekanligidan regressiya tenglamasini muhimligi kelib chiqadi. Aks holda muhim. $F_{his} = 12,87516 >$ Jadval qiymati $=\text{F.ОБР.ПХ}(0,05;4;8) = 3,83$ ekanligidan regressiya tenglamasi muhim va k.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda natijalarga ko'ra ekonometrik tahlil yordamida

$$1) \tilde{y}_1 = -1629,909 - 35,547x_1 - 33,995x_2 + 2048,868x_3 + 6,708x_4$$

$$2) \tilde{y}_2 = -6883887,146 - 333362,5154 \ln(x_1) - 81383,7635 \ln(x_2) + 3138823,786 \ln(x_3) + 195151,99281 \ln(x_4)$$

$$3) \tilde{y}_3 = 316,23 \cdot x_1^{-0,138} \cdot x_2^{-0,138} \cdot x_3^{1,4} x_4^{0,024} \text{ modellardan eng muhimi}$$

$$\tilde{y}_3 = -6883887,15 - 333362,51 \cdot \ln(x_1) - 81383,76 \cdot \ln(x_2) + 3138823,79 \cdot \ln(x_3) + 195151,99 \cdot \ln(x_4)$$

ekanligi aniqlandi.

Korrelatsion tahlil qilinib natijaviy omillar bilan unga ta'sir etuvchi omillarning zichligi korrelatsiya koeffitsiyentini hisoblash orqali aniqlandi. Regression tahlil t-Student mezoni va F-Fisher mezoni bilan regressiya tenglamalari ichidan eng muhimlari tanlab olindi.

References:

1. B.B.Berkinov. Ekonometrika. O'quv qo'llanma. Toshkent.: "Fan va texnologiya", 2015,164 bet.
2. Shodiyev T.Sh. , Hakimov T.X. va boshqalar. Ekonometrika. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2007 yil.
3. A.N. Raximov.Ekonometrikaga kirish. Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. –T.: «Iqtisodiyot», 2023, 388 bet.
4. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Эконометрика : учебное пособие / Ю. Е. Кувайскова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 166 с.
5. Raximov Abdulaxad Nematovich. Econometric analysis of production by german method. May.31.2022. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 153–157. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/47>
6. Qo'shboqov Abduhamid Norjigitovich, Raximov Abdulaxad Nematovich. Klaster tizimi va bozor iqtisodiyoti munosabatlari. «Интернаука»: научный журнал – № 43(219). Част 4. Москва, Изд. «Интернаука», 2021. – 84 с.
7. Rahimov Sanjar Abdulahadovich. ISSUES ON ANALYSING PRODUCTION PROCESSES BY USING PRACTICAL ECONOMETRIC MODEL. *International journal of trends in commerce and economics* ISSN: 2349-543X VOL. 11. Issue 1 <http://academicjournalonline.org/index.php/ijtce/issue/archive>. 2021 y.
8. Akbarov Husan Uzbekhonovich. FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF FRUIT GROWING ON FARMS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*. Volume 2 Issue 08 Pages 50-56 2021 y.<https://samstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>. Samarqand viloyati statistika bosqarmasi ma'lumotlari (of Uzbekistan. 2023 year. Data of the statistical Directorate of the Samarkand region).
9. Raximov Abdulaxad Nematovich. Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezoni. SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: INTERNATIONAL AND NATIONAL CONCEPTS” International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/89/88>
10. Raximov Abdulaxad Nematovich. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning ekonometrik tahlili. He *Journal of Economics, Finance and Innovation*, 1(3), 2023. Page 18–23. Published 2023-06-12. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/issue/view/4>
11. Raximov Abdulaxad Nematovich. ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF CERTAIN AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE ECONOMY. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/13>
12. Raximov Abdulaxad Nematovich. Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezoni. SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF

- REGIONS: INTERNATIONAL AND NATIONAL CONCEPTS”** International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics.
<https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/89>
13. Raximov Abdulaxad Nematovich. **Qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning ekonometrik tahlili.** *He Journal of Economics, Finance and Innovation*, 1(3), 2023. Page 18–23. Retrieved from **Published** 2023-06-12.
<https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/25>
14. Raximov Abdulaxad Nematovich. **Qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni Koyk modeli bilan tahlil qilish. SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: INTERNATIONAL AND NATIONAL CONCEPTS”** International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics.
https://genderi.org/pars_docs/refs/120/119254/119254.pdf
15. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li. IQTISODIY SOHALARNING RIVOJLANISHIDA INTERNET TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 2023. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/98>
16. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li. IQTISODIYOT FANLARINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Engineering problems and innovations*, 2023. <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/189>
17. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li. TA’LIM JARAYONIGA INTERFAOL ELEKTRON MANBALARNI JORIY QILISHNING AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar*, 2023. <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/605>

SOLIQQA TORTISHNING IQTISODIY TAMOYILLARI SOLIQQA TORTISH TIZIMINING ASOSI

Ismoilova Feruza Kubaymurodovna

Bank Moliya Akademiyasi magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada soliqqa tortishning iqtisodiy tamoyillarini paydo bo'lishi va xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, Adam Smit va Adolf Vagnerlarni asosiy qarashlari yoritilgan.

Kalit so'zlar

soliq, soliq tamoyillari, adolatlilik tamoyili, aniqlik tamoyili, qulaylik tamoyili, iqtisodiy tamoyil, soliq tizimi

ECONOMIC PRINCIPLES OF TAXATION THE BASIS OF THE TAXATION SYSTEM

Ismoilova Feruza

Graduate student of Bank Finance Academy

Abstract

This article provides information on the emergence and characteristics of the economic principles of taxation. Also, the main views of Adam Smith and Adolf Wagner are highlighted.

Key words

tax, tax principles, principle of fairness, principle of certainty, principle of convenience, economic principle, tax system

Soliq-davlat yoki mahalliy boshqaruv faoliyatini ta'minlash uchun davlat organlari tomonidan tashkilot va jismoniy shaxslardan yig'ib olinadigan to'lovga aytiladi. Soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlari soliqqa tortishning iqtisodiy tamoyillarini eng aniq aks ettiradi, chunki ular soliqlarning mohiyatini, maqsadga muvofiqligini va ularni hisoblashni belgilaydi.

Soliqqa tortish nazariyasining asoschisi shotlandiyalik iqtisodchi va faylasuf Adam Smit edi. 1776 yilda nashr etilgan "Xalqlar boyligining tabiati va sabablarini o'rganish" kitobida u soliq nazariyasining asosiy postulatlarini shakllantirdi. A.Smitning xizmatlari shundan iboratki, u davlatning o'z moliyaviy resurslariga bo'lgan ehtiyojini nazariy asoslab bera olgan. Uning aytishicha, davlat shaxslar faoliyatini boshqarmaydigan boshqaruv tizimida ("tabiiy erkinlik tizimi") davlat uchta mas'uliyatga ega.

Birinchi, davlat o'z jamiyatini tashqi dushmanlardan himoya qilishga majburdir.

Ikkinchi, davlat jamiyatning har bir a'zosini jamiyatning har bir boshqa a'zosi tomonidan har qanday adolatsizlik va zulmlardan himoya qilishga majburdir.

Uchinchi, davlat korxonalar va muassasalarni tashkil etish va saqlash bir yoki bir necha shaxslarning birgalikdagi vakolatiga kirmaydigan davlat korxonalari va muassasalarini saqlashi shart, chunki bu korxonalar va muassasalar faoliyatidan olingan foyda zarur xarajatlarni qoplay olmaydi.

Davlat zimmasiga tushadigan ushbu majburiyatlar ularni bajarish uchun ma'lum xarajatlarni, shuningdek "Davlat sub'ektlari imkon qadar o'z qobiliyati va kuchiga ko'ra hukumatni saqlashda ishtirok etishi kerak". Davlat fuqarolari davlatning moliyaviy resurslarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan soliqlarni to'lashlari kerak, bu esa o'z navbatida davlatning o'z funksiyalarini bajarishi uchun zarurdir. Biroq, soliqqa tortishning ijobiy ta'siri bo'lishi uchun soliq qoidalariga rioya qilish kerak. Bu qoidalar A. Smit tomonidan shakllantirilgan va fan tarixiga "Adam Smitning soliqqa tortishning to'rtta tamoyili" nomi bilan kirdi, chunki davlat foydasiga ma'lum daromadlarni talab qiladi.¹

Birinchi tamoyil adolatlilik prinsipi – har bir jismoniy va yuridik shaxs olingan foyda, daromadga qarab soliq to'lashi shart. Soliqlar va yig'imlar kamsituvchi bo'lishi mumkin emas va ijtimoiy, irqiy, milliy, diniy yoki boshqa shunga o'xshash mezonlar asosida boshqacha qo'llanilishi mumkin emas. Mulkchilik shakliga, jismoniy shaxslarning fuqaroligiga yoki kapitalning kelib chiqish joyiga qarab tabaqalashtirilgan soliq stavkalarini, soliq imtiyozlarini belgilashga yo'l qo'yilmaydi.

Ikkinchi tamoyil aniqlik prinsipi deb ataladi. Bu tamoyil shundan kelib chiqadiki, badal miqdori, undirish usuli, to'lash vaqti bo'yicha qat'iy ishonch zarur va noaniqlik tengsizlikdan ham ko'proq halokatli. "Soliqqa tortishning noaniqligi beadablikni rivojlantiradi va beparvolik va korrupsiya bilan ajralib turmasa ham, allaqachon mashhur bo'lmagan odamlar toifasining korrupsiyasiga yordam beradi."

Uchinchi tamoyil qulaylik prinsipi deb ataladi. Ushbu tamoyilga muvofiq soliq to'lovchiga ko'rinmas bo'lishi kerak, ya'ni u eng qulay vaqtda va eng qulay tarzda undirilishi kerak.

Nihoyat, iqtisod prinsipi deb ataladigan to'rtinchi tamoyil soliq tizimini boshqarish bilan bog'liq xarajatlar soliq yig'imlaridan olingan daromaddan sezilarli darajada past bo'lishi kerak.

"Har bir soliq shu qadar o'ylab topilgan va ishlab chiqilgan bo'lishi kerakki, u xalq cho'ntagidan davlat xazinasiga olib keladigan narsadan tashqari iloji boricha kamroq mablag' olsin va ushlab tursin." Ushbu qonunlarning kashf etilishi ikki yuz yildan ko'proq vaqt oldin sodir bo'lganiga qaramay, ular o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Bu tamoyillarni shakllantirib, ilmiy asoslab bergan Adam Smit soliqqa tortishning fundamental tamoyillarini nazariy rivojlantirishga asos soldi. Olimlar tomonidan aniqlangan mezonlar vaqt sinovidan o'tgan, ular bugungi kunda dolzarbdir va haqli ravishda klassik deb ataladi. Bir asrdan ko'proq vaqt o'tgach, ular nemis olimi va iqtisodchisi Adolf Vagner tomonidan kengaytirilgan va tizimlashtirilgan bo'lib, ularni guruhlashning 9 ta asosiy qoidalarida bayon qilgan.

4 guruhga birlashtirilgan soliq tizimi. Uning qarashlari 1-jadvalda keltirilgan.²

1.Moliyaviy tamoyillar	1.1. Soliq solishning etariligi (soliq tushumlari davlat xarajatlarini qoplash uchun etarli bo'lishi kerak) 1.2.Soliqqa tortishning egiluvchanligi yoki harakatchanligi (yangi soliqlarni kiritish va mavjud soliqlarni bekor qilish,
------------------------	--

¹ Smit A. Xalqlar boyligining tabiati va sabablari haqidagi tadqiqotlar. M., 1935. T. 2.

² Tarasova V.F., Vladyka M.V., Saprykina T.V., Semykina L.N. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik. 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. M., 2012. 27–28-betlar.

	shuningdek soliq stavkalarini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak)
2. Milliy iqtisodiy tamoyillari	2.1. Soliq solish ob'ektini to'g'ri tanlash (soliq solish ob'ektini aniqlay olishi kerak) 2.2. Puxta o'ylangan soliqqa tortish tuzilmasi (mumkinligini hisobga olgan holda turli xil soliqlarni yagona tizimga to'g'ri birlashtirish ularning o'zaro ta'sirining oqibatlarini)
3. Etnik tamoyillar (adolat tamoyillari)	3.1. Soliq solishning universalligi 3.2. Soliq solishning bir xilligi
4. Soliq tamoyillari boshqaruv	4.1. Soliq aniqligi 4.2. Soliq to'lashning qulayligi 4.3. Tegishli xarajatlarni maksimal darajada kamaytirish

Ijtimoiy taraqqiyot tarixi bu tamoyillarning ba'zilarini inkor etdi, ba'zilarini tasdiqladi. Biroq, Adolf Vagner tomonidan ilgari surilgan tamoyillar bugungi kunda ham muhim. Shunday qilib, soliqqa tortish nazariyasi tamoyillar tizimiga asos soldi. Soliqqa tortish qoidalarining umumiyliigi, ya'ni zarur bo'lgan asosiy tamoyillar bu tuzilmalarni qurishda kuzatilgan iqtisodiyot uchun eng muhim rag'batlantirish hisoblanadi. Bunday soliqqa tortish tizimlari barqarorligining asosiy xarakterli xususiyati ilmiy asoslangan soliq normalarining amaldagi normalarga muvofiqligidir.

Adam Smit va Adolf Vagner tomonidan ishlab chiqilgan soliqqa tortish tamoyillari hozirgi vaqtda biz ajratib ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan ma'lum bir tizimga kiritilgan:¹

- iqtisodiy;
- huquqiy;
- tashkiliy tamoyillar.

Iqtisodiy tamoyillar:

1. Adolat prinsipi har bir yuridik va jismoniy shaxsning o'z daromadlari va imkoniyatlariga mutanosib ravishda davlat xarajatlarini moliyalashtirishda ishtirok etish majburiyatini belgilashni nazarda tutadi.

2. Samaradorlik tamoyili resurslarning samarali taqsimlanishiga zid kelmaydigan soliq tizimini shakllantirish zarurligini nazarda tutadi.

3. Soliq to'lovchilar manfaatlarini muvozanatlash tamoyili byudjetni to'ldirish jarayonlarining o'zaro bog'liqligiga asoslanadi.

4. Ko'p soliqlar tamoyili amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

5. Ma'muriy xarajatlarni minimallashtirish tamoyili soliq tushumlarini korrelyatsiya qiladi.

Huquqiy tamoyillar:

1. Qonun oldida tenglik tamoyili bir xilda qo'llanilishini nazarda tutadi. Soliqlar va barcha to'lovchilarning soliq qonuni oldida tengligi.

2. Soliqlarni qonun bilan belgilash tamoyili har qanday soliq bo'lishi kerakligini anglatadi. Faqat qonun bilan belgilanadi.

¹ Mayburov I.A. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik. 5-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha M., 2012. 26–38-betlar.

3. Soliq qonunchiligining orqaga qaytish ta'sirini inkor etish tamoyili biz yana qabul qilayotganimizni bildiradi. Soliq to'lovchilarning ahvolini yomonlashtiradigan qonun qabul qilinishidan oldin yuzaga kelgan munosabatlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas.

4. Soliq qonunchiligining ustuvorlik tamoyili amal qiladi. Umuman olganda, soliqqa tortish masalalari bilan bog'liq bo'lmagan munosabatlarni tartibga solmaslik kerak. Maxsus soliqqa tortish tartibini belgilovchi qoidalarni o'z ichiga oladi.

5. Qonunda soliqning barcha elementlari mavjudligi tamoyili shuni anglatadiki, soliq uning barcha elementlari aniqlangan taqdirdagina belgilangan deb hisoblanadi.

Tashkiliy tamoyillar:

1. Soliq tizimining birligi tamoyili shundan iboratki, uni o'rnatish mumkin emas mamlakatning iqtisodiy maydoni va soliq tizimining birligini buzuvchi soliqlar.

2. Soliqlarning harakatchanligi tamoyili. Soliqlarni tezda o'zgartirish imkoniyati bo'lishi kerak.

3. Soliq tizimining barqarorligi prinsipi soliqqa tortishning ma'lum harakatchanligiga qaramasdan, soliq tizimi etarlicha barqaror bo'lishi kerakligiga asoslanadi.

4. Soliq federalizmi tamoyili mamlakat soliq tizimi faoliyatining asosiy tashkiliy tamoyili sifatida qaralishi kerak.

5. Shaffoflik prinsipi soliqni rasmiy e'lon qilish talabiga asoslanadi.

6. Bir martalik soliqqa tortish tamoyili bir va soliq solishning oldini olishga asoslangan bir nechta soliq bilan bir xil ob'ekt.

Shunday qilib, olimlar o'tgan asrlarda juda ko'p soliq tamoyillari bo'yicha o'z qarashlarini ilgari surishdi. Zamonaviy soliq tizimining tuzilishi asosidagi nazariy asoslarni ishlab chiqishdilar. Davlat tomonidan undiriladigan soliqlarning xilma-xilligi va ko'pligiga qaramasdan, soliqlarning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatidan organik ravishda kelib chiqadigan soliq tizimini qurish tamoyillari o'zgarishsiz qolmoqda. Bundan tashqari, ularning barchasi xalqaro va boshqaruv shakliga bog'liq emas.

References

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. – T.:«Adolat», 2008-y.
2. Vahobov A.V, Jo'rayev A.S.Soliqlar va soliqqa tortish Toshkent: Sharq, 2009. — 448 b.
3. Jo'rayev A., Meyliyev O., Safarov . Soliq nazariyasi — T.: TMI, 2004. — 210 b.
4. Zavalishina I.A. Soliqlar: nazariya va amaliyot. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi» nashriyot uyi, 2005 .544 b
5. Smit A. Xalqlar boyligining tabiati va sabablari haqidagi tadqiqotlar.M., 1935. T.
6. Tarasova V.F., Vladyka M.V., Saprykina T.V., Semykina L.N. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik.2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan.M, 2012.27–28-betlar.
7. Mayburov I.A. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik.5-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha M., 2012.26–38-betlar.
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Soliq>

ТОВАР ҲАРАКАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИЙ БЕЛГИЛАРИ

Шерзод Холмуродович Пардаев

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Самарқанд филиали доценти в.б.

sherzodpardayev0782@gmail.com

+998939980173

Аннотация

Ушбу мақолада товар ҳаракатини амалга оширишда маркетинг тадқиқотларига қўйиладиган талаблар ва уларнинг таснифий белгиларини амалиётга жорий этиш бўйича илмий хулосалар келтирилган.

Калим сўзлар

*маркетинг
тадқиқотлари, товар-
моддий ресурслар
ҳаракати, логистик
тизим.*

REQUIREMENTS FOR MARKETING RESEARCH IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCT DISTRIBUTION AND THEIR CLASSIFICATION CHARACTERISTICS

Sherzod Pardayev

Associate Professor of Samarkand Branch of

Tashkent State University of Economics

sherzodpardayev0782@gmail.com

+998939980173

Abstract

This article provides information on the emergence and characteristics of the economic principles of taxation. Also, the main views of Adam Smith and Adolf Wagner are highlighted.

Key words

*tax, tax principles,
principle of fairness,
principle of certainty,
principle of convenience,
economic principle, tax
system*

Кириш. Бозор муносабатларида корхона муваффақиятини таъминлаш шартларидан бири унинг рақиблардан фарқланувчи ва истеъмолчилар учун афзаллик яратиб берадиган жиҳатларга эга бўлиши ҳисобланади. Шу билан бирга корхона рақобат устунлигига эришишни кўзда тутар экан, истеъмолчилар учун афзалликлар яратиб берадиган муҳим жиҳат бу товар ҳаракатини ташкил қилиш десак муболаға бўлмайди. айнан маркетингнинг замонавий фалсафаси ҳам товар ҳаракатини оқилона ташкил этиш орқали истеъмолни энг юқори даражада қондиришга қаратилгандир. Албатта, товар ҳаракатини ташкил қилиш назарий жиҳатдан содда ва осон вазифа бўлсада, амалда уни рўёбга чиқариш рақобат курашида ғолиб чиқишга имкон берадиган жуда мураккаб жараён ҳисобланади.

Маълумки, бугунги кунда товарларни сотиш фаолияти самарадорлиги

истеъмолчиларнинг товарни етказиб бериш вақти, жойи, сифати, турли нуқсонларнинг бўлмаслиги каби қўшимча сервисни ҳам талаб этади. Айниқса, истеъмол таомилларининг ўзгариб бораётган бугунги даврида инклюзив истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондириш мақсадида бу каби хизматларни товар таннархига киритилган ҳолда ёки мутлақо бепул кўрсатиш, товарларнинг техник параметрлари ёки етказиб бериш шартларида тафовутлар кузатилганда қўшимча сазъ-ҳаракатларни амалга ошириш лозим бўлади. Бу каби масалалар эса рақобат курашида муваффақиятга эришишни кўзлаган барча корхоналар учун одатий иш жараёни ҳисобланади.

Шу билан бирга сотувдан кейинги сервисни ташкил қилиш қўшимча молиявий ресурсларни ҳам талаб этади. Бундан келиб чиқадики, товар ҳаракатини самарали ташкил этиш билан боғлиқ стратегияни ишлаб чиқиш аввало истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини мукамал ўрганишни, бозор иштирокчилари томонидан қондирилиш даражасини баҳолашни, шунингдек, товар ҳаракати тизимини ҳам пухта ташкил қилиш лозим бўлади. Товар ҳаракатини ташкил қилиш жараёнидаги қондирилмаган эҳтиёжларни аниқлаш, инклюзив мижозларнинг истеъмол таомилларини тадқиқ этиш маркетинг логистикасининг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Товар ҳаракатини ташкил қилишнинг комплекс чора-тадбирларини ишлаб чиқиш асосида корхоналар энг кам харажатлар ва томонлар учун энг манфаатли бўлган шартларда товар ҳаракати тизимини ташкил қиладилар. Мазкур босқичда товар тақсимоти каналларининг оптималлашуви амалга оширилади.

Товар тақсимоти каналларини оптималлаштириш келгусида қуйидаги масалаларни самарали ҳал қилиш имконини беради:

– *мақсадли бозорнинг ҳар бир сегментини аниқ ифодалаш, ҳажми, сизими ва кенгайиш имкониятларини ҳолис баҳолаш.* Мақсадли бозорнинг иқтисодий чегараси унинг ихтисослашуви билан боғлиқ. Чунки келгусида корхона томонидан ўзлаштирилмаган сегментлар ёки истеъмолчилар гуруҳи товар чегарасига кирмайди ва корхона учун иқтисодий жиҳатдан манфаат келтирмайди. Шу билан бирга маркетинглар истеъмолчиларнинг истеъмол таомиллари ҳақида етарли маълумотга эга эканликлари сабабли маҳсулот портфелини такомиллаштириш бўйича зарурий хулосаларни бериши мумкин.

– *корхонанинг нарх сиёсати самарадорлигини баҳолаш.* Мамлакатимизда аҳолининг харид қобилиятини мустаҳкамлаш, турмуш фаровонлиги ошириш борасида иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларнинг ошириб борилиши ҳам амалга оширилмоқда. 2018 йилда аҳолининг жон бошига реал даромадлари 8215,1 минг сўмни ташкил этган бўлса, 2022 йилнинг биринчи ярмида ушбу кўрсаткич 11042,7 минг сўмга тенг бўлди¹. Шу билан бирга истеъмол товарлари индексининг 1,16 даражада барқарор сақланиб қолишига эришилган. Бундан паст нархлар стратегияси бугунги кунда корхоналарнинг молиявий барқарорлигини сусайтириши ва имкониятларини чеклаши товар ҳаракатини такомиллаштириш асосида самарали нарх сиёсатини шакллантириш мумкин деган хулосага келишимизга асос бўлади.

– *сотишни рағбатлантириш билан боғлиқ коммуникация комплексини ишлаб чиқиш (жумладан реклама, сотишни рағбатлантириш);*

– *корхонанинг маҳсулот портфелини, товар ассортиментини таҳлил қилиш, бошқариш ва самарадорлигини баҳолаш.* Бунда корхонанинг товар ассортиментини

¹ Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари(stat.uz)

бошқариш маҳсулот нуқтаи назаридан, умумий талаб нуқтаи назаридан, шунингдек фойдани шакллантириш нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ. Бу ўз навбатида товар захираларини оптимал ҳажмда сақлаб қолишга, асосий фойдани шакллантирувчи истеъмолчиларни максимал сақлаб қолиш имконини беради.

Корхонанинг нарх сиёсатини таҳлил қилиш рақобат муҳити кучайиб бораётган бугунги шароитда муҳим омил ҳисобланади. Бозор муносабатлари шаклланишининг дастлабки босқичларида нарх сиёсати маркетинг стратегияси сифатида қаралиб, бозорга киришга, рақиблардан ўзиб кетишга, қисқа муддатли даврда сотиш ҳажмини оширишга қаратилган эди. Бугунги кунда ушбу қарашлар тубдан ўзгариб нарх сиёсатига оид жараёнлар ҳам тубдан ўзгарди. Бизнинг фикримизча, нарх сиёсати аввало товар ҳаракатини самарали ташкил этишга асосланиши, муомала харажатларни оптималлаштириш, савдонинг илғор технологиялари асосида истеъмолчилар учун энг мақбул, корхона учун эса рақобатбардош нарх шакллантиришга хизмат қилиши лозим.

– *товарларнинг моддий оқимини ташкил қилиш ва оптималлаштириш.* Товар ҳаракатини бошқариш буюртмаларнинг ва товар захираларининг оптимал ҳажмини аниқлаш, тақсимот каналлари бўйича тақсимлаш масалаларини ҳал қилиши лозим. товарларнинг моддий оқимини тизимли ташкил қилиш логистик моделлар ёрдамида моделлаштиришни тақозо этади. Натижада товар ҳаракатини оптимал ташкил қилиш борасидаги юзаки кўринган ёндашувлар моддий оқимни бошқаришнинг назарий ва амалий жиҳатларини ҳам пухта ўзлаштиришни талаб этувчи логистик ёндашувни ҳам талаб этади. Ҳақиқатан ҳам товар ҳаракати тизимини самарали ташкил қилиш масалалари маркетинг логистикаси ва логистик бошқарувнинг услубий асосларига асосланган янги билим ва малакаларни талаб этади.

Юқорида биз томонимиздан кўриб чиқилаётган йўналишлар анъанавий ҳолда маркетинг масалаларига тааллуқли деб ҳисобланади ва илмий иқтисодий адабиётларда кенг урғу берилган. Шу билан бирга моддий товарларнинг ҳаракати ва тақсимоли масалаларига эса ушбу соҳага оид адабиётларда етарлича эътибор қаратилмасдан келинган. Бу масала бугунги куннинг энг муҳим, шу билан бирга энг мураккаб жиҳатлари бўлиши билан бига маркетинг комплекси 4P нинг P₃– place, яъни жой, сотиш каналлари ёки тақсимот тизими ҳамдир. Шу боисдан ҳам товар ҳаракатини такомиллаштириш концепциясини ишлаб чиқиш, унинг методологик аппаратини янада бойитиш тизимли тадқиқотлар олиб боришнинг долзарблигини кўрсатмоқда. Чунки товар ҳаракати билан боғлиқ сарфлар маҳсулот нархининг 30 фоизини ташкил қилишини ҳеч кимга сир эмас¹.

Шундай қилиб товар ҳаракатини оптимал ташкил қилиш логистиканинг қуйидаги тамойилларга асосланиши мақсадга мувофиқ:

- товар ҳаракатини ташкил қилишнинг кетма-кетлигини таъминлаш;
- товар ҳаракати тизимида ахборот ва моддий оқимлар хусусиятларининг ўзаро мувофиқлиги;
- товар ҳаракати тизими элементларининг ўзаро мувофиқлиги.

Товар ҳаракатини логистик тамойиллар асосида ташкил қилиш маркетинг логистикасининг услубий асосларини ташкил қилади.

Маркетинг логистикасининг назарий услубий базаси бозорни иқтисодий таҳлил

¹ Pardav Sh.X., Xolmamatov D.X. Ways to ensure the efficiency of the movement of goods and materials in the commodity market. // Solid State Technology. 2020 y. 346-354 pp.

қилиш ва маркетинг тадқиқотларини ўз ичига олади. Бундан ташқари тадқиқ қилинаётган жараёнлар ва объектлар хусусиятидан келиб чиққан ҳолда техник-иқтисодий, молиявий, ташкилий техник ва бошқа таҳлил усулларида фойдаланилади. Бу аввало товар ҳаракатини ташкил қилишда логистика ролининг ортиб бораётганлиги, иккинчидан эса товар ҳаракатини ташкил қилишда илмий ва услубий таҳлил аппаратининг етарлича эмаслиги билан боғлиқ.

Тизимли ёндашув асосида товар ҳаракатини ташкил қилишда маркетинг логистикасининг тузилмаси 1-расмдаги каби тасвирлашимиз мумкин. Маркетинг логистикасининг ушбу тузилмаси стратегик жиҳатдан муҳим ҳисобланиб, муайян корхона мисолида қараб чиқилганда унинг бозордаги мавқеи, товар ҳаракатини бошқариш восита ва усуллари, самарали сотиш каналлари сони ва сиғимини аниқ ифодалаш имконини беради. Шунингдек корхоналар мазкур тузилма асосида товар тарқатиш каналларининг самарадорлигини баҳолаши, уларга самарали таъсир кўрсатиши ва улгуржи савдо фаолиятининг логистик маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишда фойдаланиши мумкин бўлади.

1-расм. Корхонанинг логистик муҳити тузилиши¹

Биз томонимиздан таклиф этилаётган маркетинг логистикаси тузилмаси харид, тақсимот ва дистрибуция жараёнлари нуқтаи назаридан шартли равишда 3 та қисмга ажратилди.

Харид блоки товар ҳаракатини ташкил қилиш билан боғлиқ қуйидаги жараёнларни ўз ичига олади:

- бозор конъюнктурасини тадқиқ асосида товарларни келгусида тижорат мақсадларида харид қилиш;
- харид қилинган товарларни сотиш учун тайёрлаш;
- товар захираларини самарали бошқариш мақсадида омборларга жойлаштириш;

¹ Муаллиф томонидан такомиллаштирилган

- шартномавий муносабатлар асосида товарларни истеъмолчиларга етказиб бериш;
- тижорат воситачиларига савдо хизматлари кўрсатишни ташкил қилиш.

Тақсимот блоки товарларни тақсимот каналлари бўйлаб тақсимлашни ўз ичига олган ҳолда қуйидаги жараёнларни ўз ичига олади:

- товарларни корпоратив савдо тузилмалари ўртасида самарали тақсимлашни амалга ошириш;
- сотувчиларни, савдо воситачиларини рағбатлантиришнинг самарали тизимларини қўллаш;
- товарлар оқимини ташкил қилишнинг бозор механизмларини такомиллаштириш;
- товар оқимини ташкил қилишнинг маъмурий механизмлари (трансфертлар, шартномавий ҳажм, миқдорни белгилаш, буюртмаларнинг оптимал ҳажмини аниқлаш)ни такомиллаштириш.

Учинчи блок дистрибуция блоки бўлиб, бир вақтнинг ўзида ички ва ташқи бозорларда фаолият кўрсатувчи молиявий ва савдо сервисини тузилмаларини ҳам ўз ичига олади.

Маркетинг логистикаси тузилмасинининг биринчи блокида улгуржи савдо корхонаси бир томондан оралик воситачи, иккинчи томондан якуний истеъмолчи вазифасини ҳам бажаради. Якуний истеъмолчи сифатида корхона маркетинг логистикасини бошқариш имконияти фаолиятнинг самарадорлигини баҳолаш билан четланиши мумкин. Бунинг учун корхона сотишнинг илғор усулларидан фойдаланиш, бозор конъюнктурасини тадқиқ қилиши ёки таъминотчиларни танлаши мумкин. Шунингдек корхона харид блокида тақсимот жараёнига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши, бу жараёнда буюртмаларнинг оптимал ҳажмини белгилаш орқали ҳам фойдани ошириши мумкин бўлади.

Иккинчи блок, яъни тақсимот блокида корхона муайян маҳсулот ёки товар тури бўйича ирик таъминотчи вазифасини бажаради ва ўз маҳсулотларининг улгуржи савдосини ташкил қилади. Ушбу блокда тақсимот каналларининг аксарияти корхона томонидан назорат қилинади. Натижада корхонанинг логистик имкониятлари кенгайтиришни бошқаришда замонавий маркетинг усул ва воситаларини кенг қўллаши мумкин бўлади.

Товарларнинг ҳаётийлик даври мобайнида маркетинг ва логистик қарорлар қабул қилишнинг 1-жадвалда келтирилган таснифи келгусида товар ҳаракатини самарали ташкил қилиш имконини беради.

Товарнинг ҳаётийлик даври босқичларига боғлиқ ҳолда маркетинг ва логистик қарорларнинг ҳам ўзгариб бориши муҳим аҳамиятга эга. Буни қуйидаги 1-жадвал орқали кўришимиз мумкин.

Агарда корхонанинг мавқеи дистрибуция блокига тааллуқли бўлса, муайян товар дистрибуциясини амалга оширган ҳолда буюртмаларнинг оптимал ҳажмини аниқлаш, омбор тизимини ташкил қилиш, таъминот тизимини ташкил қилиш билан боғлиқ вазифаларни амалга оширади. Ушбу блокда корхона товар ҳаракатини ташкил қилиш билан боғлиқ шартномавий муносабатларга асосий урғу беради. Шундай қилиб корхонанинг логистик муҳитдаги ҳолати товар ҳаракатини ташкил қилишдаги иштирокини кенгайтиради, шунингдек қўйилган маркетинг мақсадларини амалга оширишга имкон беради. Шу билан бирга товар ҳаракатини ташкил қилиш стратегияси товарлар оқимини самарали бошқариш, оптимал ҳажм ва қиймат уйғунлигига эришишга ёрдам беради.

Товар ҳаракатини ташкил қилишнинг замонавий усуллари, савдо тенденциялари товар ҳаракати тизимида ҳаётийлик даврининг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Куйидагиларга асосланган ҳолда товар ҳаракатини ташкил қилишда тақсимот тизимини режалаштириш, товар ҳаракати билан боғлиқ барча жараёнларни тўлалигича қамраб олиш имконини берувчи ҳамда конъюнктура ўзгаришларига мослашувчан тақсимот моделини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бунда ишлаб чиқиладиган модел товар ҳаракатининг барча босқичларини қамраб олишига, тақсимот жараёни билан боғлиқ ҳар бир операцияларнинг аниқ ифодаланишига ҳамда товар ҳаракатини самарали режалаштириш имконини бериши лозим.

1-жадвал

Товарларнинг ҳаётийлик даври мобайнида ҳал қилинадиган маркетинг ва логистик қарорларининг таснифланиши¹

Босқичлар	Маркетинг қарорлари	Логистик қарорлар
Бозорга кириб бориш	Бозорнинг кенгайиши Сотиш сиёсатини такомиллаштириш; Реклама табириларини кенгайтириш; Тор ассортимент доирасида юқори нарх стратегиясидан фойдаланиш	Нотекис тақсимот, танланма каналлардан фойдааниш; Чекланган савдо нуқталарини ташкил қилиш.
Ўсиш	Янги сегментларни эгаллаш асосида бозор улушини кенгайтириш; Сотишни рағбатлантириш; Турли нарх чегирмаларини қўлаш; Базавий товар асосида товар модификацияси ва элиминацияси стратегиясидан фойдаланиш; бозор конъюнктурасининг маркетинг тадқиқотларини ўтказиш.	Интенсив тақсимот; Сотишнинг янги каналларини ташкил қилиш; Савдо сервиси марказларини ташкил қилиш; Логистик моделлаштириш асосида муомала харажатларини тежашга эришиш; Тақсимот жараёнининг ахборот таъминотини такомиллаштириш;
Тўйиниш	Бозор улушини камайтириш; Эгилувчан нарх стратегиясини қўллаш; Самарали маркетинг комплексини ишлаб чиқиш ва қўллаш; Сотишни рағбатлантириш тадбирларини кенгайтириш;	Интенсив тақсимот; Тақсимот каналлари сиғимини ошириш; Товар захираларининг кейтеринг ва фульфильмент хизматини йўлга қўйиш; Савдо дилерлари ва агентлари билан узвий алоқани йўлга қўйиш; Сервис марказларини кенгайтириш; Логистик моделлаштириш асосида муомала харажатларини тежашга эришиш.
Пасайиш	Бозор улушидан максимал фойдаланиш; Қисқа муддатли сотувларда сотиш ҳажмини оширишга эришиш; антиинқирозий Маркетинг стратегиясини	Танланма тақсимот; Тақсимот каналларини қўпайтириш; Товар захираларини самарали

¹ Муаллиф томонидан такомиллаштирилган

кўллаш асосида сотувлар ҳажмини барқарорлаштириш; Товар модификациясини кенгайтириш; Сотиш рентабеллигини ошириш.	тақсимлаш
--	-----------

Товар ҳаракати концепциясини ишлаб чиқиш қуйидаги учта босқичдан иборат бўлади:

Биринчи босқич:

– корхонанинг сотиш стратегиясидан келиб чиққан ҳолда товар ҳаракати стратегиясини белгилаб олиш;

– товар ҳаракати стратегиясини ишлаб чиқиш;

– корхонада логистика стратегиясини шакллантириш. Бунда корхонанинг товар ҳаракати стратегиясини, ресурсларнинг чекланганлик, хўжалик юритишнинг ўзига хос жиҳатлари, маркетинг тадқиқотлари йўналиши (истеъмолчилар эҳтиёжларини ўрганиш, рақобатчиларни таҳлил қилиш, бозорнинг бўш турган нишаларини ўзлаштириш ва шу кабилар)ни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқишлади;

– товар-моддий ресурслар ҳаракатини самарали ташкил этиш;

Иккинчи босқич оператив режалаштириш босқичи бўлиб:

– харидни режалаштириш. бунда таъминотчиларни танлаш, ҳамкорлик шартларини келишиш, шартномавий муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш кўзда тутилади;

– омбор хўжалиги фаолиятини режалаштириш ва яхшилаш (сақлаш, қайта ишлаш, совутиш, омбор ходимлари меҳнатини ташкил этиш ва ҳақ тўлаш);

– товарларни истеъмолчиларга етказиб бериш ва уларнинг талаб истакларидан келиб чиққан ҳолда қўшимча логистик хизматларни таклиф қилиш ва кўрсатиш.

Учинчи босқич: назорат

– хўжаликлараро муносабатлар ва таъминотчилар билан алоқаларни саарали ташкил қилиш, товар ҳаракати билан боғлиқ сарфларни камайтириш;

– омбор хўжалиги фаолиятини ташкил қилиш ва заҳираларни оптимал бошқариш;

– истеъмолчилар эҳтиёжларини юқори даражада қондириш мақсадида мумкин бўлган энг кам сарфлар асосида товар ҳаракатини ташкил қилиш.

Товар-моддий ресурслар ҳаракатини самарали ташкил қилиш тақсимот каналларининг энг мақбул сони ва сигимини белгилаш ва унга тузатишлар киритиш имконини беради (2-расм).

**2-расм. Товар-моддий ресурслар ҳаракатини ташкил қилишнинг
такомиллаштирилган услуби¹**

Шундай қилиб товар тақсимотини самарали ташкил этиш ва оптимал моделини ишлаб чиқиш бир вақтнинг ўзида товар ҳаракатини такомиллаштириш концепциясини бойитишга, шу билан бирга корxonанинг логистик тизимини самарали лойиҳалаш имконини беради. Товар ҳаракати тизимини такомиллаштириш моддий оқимларни силжитишнинг муҳим жиҳатларидан бири сифатида келгусида нафақат корxonанинг, балки корxonанинг бизнес муҳитига кирувчи худудларнинг ҳам логистик салоҳиятини тадқиқ қилишни тақозо этади.

References:

1. Ergashodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. – T.TDIU, 2011. 202 b.
2. Икрамов М.А., Пардаев М.Қ., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотларида статистик таҳлил. Ўқув қўлланма – Т.: Иқтисодиёт, 2019 й. 418 б.
3. Котлер, Филип. К73 Основы маркетинга Краткий курс Пер. с англ — М Издательский дом "Вильямс", 2007 — 656 с.
4. Пардаев Ш.Х. Товар-моддий ресурслар ҳаракатини бошқаришда маркетинг тадқиқотларининг аҳамияти ва хусусиятлари.

¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

5. Пардаев Ш.Х. Товар-моддий ресурслар ҳаракати таъминотида хорижий логистик тажрибалар таҳлили. Ўзбекистонда халқаро транспорт йўлаклари ва логистика марказларни ташкил этиш муаммолари ва ечимлари. Халқаро илмий-амалий анжумани МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ. 2023 йил 23-24 ноябр. 282-285 бетлар.

6. Ш.У.Ташматов. Интернет савдода логистик бошқарувни такомиллаштириш йўналишлари // Логистика ва иқтисодиёт илмий электрон журнали, 2022 йил 3-сон, 116-122 бб

8. https://spravochnik.ru/marketing/marketingovaya_logistika/

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Esanov Mirjaxon Jalol o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali,

Iqtisodiyot fakulteti, 2-bosqich talabasi.

esanovmirjaxon25012003@gmail.com

Annotatsiya

Bugungi kun talabidan kelib chiqib, dunyodagi barcha mamlakatlar fuqorolariga davlat xizmatlarini qulaylashtirish maqsadida ko‘plab sohalarda raqamlashtirishni amalga oshirmoqdalar. Davlat xizmatlari yoki boshqa sohalarda raqamlashtirish ishlari amalga oshirilganda o‘z navbatida qulayliklar ortidan ularni takomillashtirish talablari ham kelib chiqmoqda. Bundan tashqari, bugungi dunyo biznesda tub o‘zgarishlarni talab qilmoqda. Kecha talabga ega bo‘lgan va ishlagan narsa bugungi kunda ahamiyatsiz bo‘lib qolmoqda. To‘yingan bozor, yuqori raqobat, mijozlar talablari biznesning raqamli transformatsiyasiga bo‘lgan zaruratining ba’zi sabablaridan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar

Raqamli transformatsiya, raqamli transformatsiya evolyutsiyasi, raqamli transformatsiyaning biznesda tutgan o‘rni, buyumlar interneti, raqamli transformatsiyaning iqtisodiy rivojlanishga ta’siri, bank sohasida raqamli transformatsiyalar, O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Esanov Mirjaxon

Student of Samarkand Branch of

Tashkent State University of Economics

esanovmirjaxon25012003@gmail.com

Abstract

Based on today’s demand, digitization is being implemented in many areas in order to facilitate public services for the citizens of all countries of the world. When digitization works are carried out in public services or other areas, demands for their improvement also arise after convenience. In addition, today’s world requires radical changes in business. What was in demand and worked yesterday remains irrelevant today. A saturated market, high competition, customer demands are some of the reasons for the need for digital transformation of business.

Key words

Digital transformation, evolution of digital transformation, role of digital transformation in business, Internet of things, impact of digital transformation on economic development, digital transformation in the banking sector, digital transformation in the economy of Uzbekistan.

Raqamli transformatsiya analog jarayonlarni raqamligiga aylantirish uchun texnologiyadan foydalanishni anglatadi (1-rasm).

Raqamli texnologiyalarga o'tish hayotimizning sun'iy intellektni qo'llaydigan barcha sohalariga ta'sir qildi - aqlli soatdan tortib, uy yordamchilarigacha.

Raqamli transformatsiya mashinali ta'lim, katta ma'lumotlar va buyumlar interneti kabi yangi texnologiyalarga bog'liq ravishda o'zgargan.

Har qanday brendga raqamli transformatsiya juda zarur vosita hisoblanadi.

1-rasm. Hujjatlarning analog ko'rinishi.

Raqamli transformatsiya evolyutsiyasi quyidagilardan iborat:

1. Raqamligiga o'tish. Ma'lumot va hujjatlarni analogdan raqamligiga o'tkazish.
2. Raqamlashtirish. Raqamli texnologiyalarning mavjud biznes-jarayonlarga integratsiyalashuvi.
3. Raqamli transformatsiya. Eng yaxshi natijalarga erishish, operatsion samaradorlikni oshirish va biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun kompaniyada intellektual texnologiyalarni integrallashtirish.

Raqamli transformatsiyaning biznesda tutgan o'rni. Boshqacha qilib aytganda, raqamli transformatsiya – bu zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlar bilan samarali hamkorlik qilish uchun xodimlarning qanday ishlashini qayta ko'rib chiqishdir.

Kichik va o'rta korxonalar – bu 250 kishigacha bo'lgan ishchilar soni bo'lgan korxonalar. Va O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 53,3 foizni tashkil etadi. 2022 yilda biznesni raqamlashtirish nafaqat raqobatdosh ustunlik, balki kompaniyaning bozorda omon qolishi masalasidir. Raqobat kuchayib bormoqda, iste'molchi qulayroq va foydali xizmatni tanlashda doimiy jarayonda.

Bir necha kichik va o'rta kompaniyalar vakillarining so'roviga asoslangan tahliliy hisobotdan olingan tadqiqotlar asosida kichik hisob-kitoblar amalga oshirildi. Raqamli transformatsiya ularning biznesi uchuni nimani anglatishi so'rab o'tildi (2-rasm).

2-rasm. Raqamli transformatsiya kichik va o'rta biznes uchun so'rovnoma natijalari.

Bu quyidagilarni anglatadi:

Biznes-jarayonlarni raqamlashtirish: bir xil resurslar bilan tezroq va ko'proq ishlarni bajarish.

Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv: aniq raqamlarni va hisobotlarni bilish va foydasizlarni tezda olib tashlash.

Barcha bosqichlarda mijoz bilan ishlashni takomillashtirish: xatolarini tuzatish va savdo.

Raqamli infratuzilma: zamonaviy arzon vositalardan foydalanish.

Raqamli transformatsiya qilinmaganlikni asosiy sabablari.

3-rasm. Raqamli transformatsiya qilinmaganlikni asosiy sabablari.

Ko'rib turganingizdek, byudjet tanqisligi ohirgi o'rinda va korxonalar byudjetga ega degan gipoteza shakllantirildi. Ammo ko'pincha tadbirkorlar bu pulni qaerga investitsiya qilish to'g'ri

ekanlingini bilishmaydi . Yoki boshqa sabablar ham bor. Masalan, rahbarlarning 57 foizi joriy operatsion yuki tufayli raqamli transformatsiyaga kirishmayapti.

Buyumlar interneti. Buyumlar internetidagi qurilmalar va mashinalar raqamli ma'lumotlarni yuborish va qabul qilish imkoniyatiga ega. Ishlashni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish uchun uskunalar jurnallari va texnik xizmat ko'rsatish hisobotlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellektga asoslangan biznes tizimlari doimiy ravishda ravishda tahlil qilib qonunlar, tendentsiyalar va o'zaro bog'liqlikni aniqlaydi. Olingan ma'lumotlar diagnostika xizmatlarini amalga oshirishga yordam beradi va avtomatlashtirilgan ish oqimlarini yaratadi, bu esa samaradorlikni oshiradi, chunki mashinali o'qitish dasturlari Buyumlar interneti asosida "o'rganadi".

Raqamli transformasiyaning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri. Intellektual texnologiyalar korxonalar rivojlanishi uchun zarur bo'lgan muhim vositalarni taqdim etadi:

- Real vaqt rejimida qaror qabul qilish uchun kengaytirilgan ma'lumotlarni tahlil qilish.
- Samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish.
- Mijozlar tajribasini optimallashtirish.
- Barqarorlik va moslashuvchanlik.
- Raqamli transformatsiya rivojlangan sektorlar:
- Xizmat ko'rsatish sohasi va kadrlar boshqaruvi.
- Sog'likni saqlash.
- Ta'minot zanjiri, sotib olish va ishlab chiqarish.
- Bank sektori.
- Chakana savdo.
- Avtomobil sanoati.

Bank sohasida raqamli transformasiyalar. Bank sohasida raqamli transformasiyaning tarqalishi asosan 2007-2008 yillarda moliyaviy inqirozning oqibatlar bilan bog'liq. Bank sektorini offshor mijozlardan tozalash, banklarni qayta tashkil etish, shuningdek, transchegaraviy moliyaviy aloqalarni cheklash yo'li bilan tartibga solish, moliyaviy xizmatlar bozorida raqobatni kuchaytirish kabi imkoniyatlarni berdi. Banklarni raqamlashtirishning muhim omili - moliyaviy tovarlar va xizmatlarning o'zgarishi, banklarga bo'lgan ishonchning kamayishi, vaqtni tejash va zarur protseduralarni soddalashtirish hisoblanadi.

Bank sektorining raqamli transformatsiyasi avtomatlashtirish darajasini oshirish, operatsiyalarni bajarish vaqtini qisqartirish, mijozlar va xodimlar bilan hamkorlikni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish, shuningdek, tovarlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish kabi ta'sirlarni keltirib chiqaradi.

Raqamli banklarning afzalligi, shuningdek, tranzaktsiyalar tezligi va operatsiyalar xavfsizligini oshirish, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarga integratsiya qilishdir, bu esa ulardan foydalanish qulayligini oshiradi.

2025 yilga kelib banklar bu sohadan tushgan daromadning 40% dan 60% gacha yo'qotishi mumkin.

Mobil to'lovlar sohasining zaif tomoni alohida ajralib turadi, ularning 35 foizini to'lash xizmatlari tufayli Apple yoki Google kabi gigantlar olishlari mumkin, bu esa do'konlarda xaridlarni oson va tez to'lash imkonini beradi.

Mamlakatimizda “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasiga muvofiq iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarini raqamlashtirish, davlat axborot tizimlari va elektron xizmatlarni joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ta’minlash bo‘yicha xalq ta’limi, davlat xizmatlari, sud, moliya va bank tizimida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ilmsiz, ma’rifatsiz jamiyat va mamlakat taraqqiyotini tasavvur qilish mushkul. Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilig” asarida “Bilimsiz kishi mevasiz daraxtdir, mevasiz daraxtni och kishi nima qilsin?!” - deb ilm-ma’rifatning o‘rni naqadar dolzarb va muhimligini ko‘rsatib o‘tgan¹.

Mamlakatimizda ilm-ma’rifatga alohida urg‘u berilishi va bu orqali raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalasi kun tartibiga qo‘yilishi bugungi kun zaruratidir. Zero, eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir.

So‘ngi yillarda iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirish maqsadida Prezidentimiz tomonidan bir qator normativ-huquqiy hujjatlari imzolandi.

Raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo‘llab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasidan muhim o‘rin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o‘laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida raqamli transformatsiyaga o‘tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda.

Raqamli transformatsiya realizatsiyasi bo‘yicha so‘ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar qatorida aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yana-da rivojlantirish maqsadida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining yangi versiyasi, Bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish virtual qabulxonasi “business.gov.uz” portali ishga tushirildi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha eng istiqbolli va strategik muhim loyihalarni, shuningdek blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish sohasida chora-tadbirlarni amalga oshirishga karatilgan “Raqamli ishonch” jamg‘armasi tashkil etildi.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini barcha manfaatdor vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga ko‘rib chiqish, elektron raqamli imzodan foydalangan holda kelishish uchun, shu jumladan bir vaqtning o‘zida keng jamoatchilik va mutaxassislar muhokamasini o‘tkazish va tezkor jo‘natish uchun vaqtni va mehnat resurslarini sezilarli darajada tejash maqsadida yagona elektron tizimi “project.gov.uz” joriy etildi.

Raqamli iqtisodiyot texnologik va biznes jarayonlari, ishlab chiqarish, logistika va tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirish uchun mamlakatimizda zamonaviy infratuzilmaga ega bo‘lgan “IT-park”lar tashkil etildi. Kripto-aktiv va blokcheyn texnologiyalar sohasidagi kompaniyalarning erkin faoliyati yo‘lga qo‘yildi.

Mamlakatimizda zamonaviy dasturlash texnologiyalarini o‘zlashtirgan kadrlarni tayyorlash maqsadida “Bir million dasturchi” loyihasi ishlab chiqilib, loyiha doirasidagi mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun uzbekcoders.uz o‘quv portali ishga tushirildi.

2020-yil mamlakatimizda “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e’lon qilindi va bu boradagi ishlar endilikda yangi bosqichga ko‘tarilib, Prezident Farmoni bilan

¹ Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari, 1069-70-yillarda yaratilgan.

mamlakatning “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tasdiqlandi¹.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda avvalo telekommunikatsiya va elektron infratuzilmani takomillashtirish alohida ahamiyatga ega.

Albatta, aholini internet tarmog‘idan foydalanish darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa raqamli iqtisodiyot, shu jumladan elektron hukumat tizimi ham shuncha samarali faoliyat yuritadi. Yurtimiz bo‘yicha internet foydalanuvchilari soni jami aholiga nisbatan 2018-yilda 46 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, 2021-yilda bu ko‘rsatkich 60 foizdan yuqorini tashqil etmoqda.

Reallik bilan bog‘laganda raqamli iqtisodiyot rivojlangan davlatlarda YAIM hajmi ham, ulushi ham YAIMning aholi son boshiga yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin. Shu jihatdan olib qaraganda, mamlakatimizda mazkur masalaga e‘tibor qaratish yagona maqsadni ko‘zlaydi, u ham bo‘lsa, aholining yashash sharoitini yaxshilash, aholini real daromadini oshirish, qolaversa tadbirkorlikni va mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishdir.

Biz shuni aytishimiz joizki, raqamli transformatsiyaning iqtisodiyotda tutgan o‘rni shuningdek, raqamli transformatsiyaning hayotimizga ta’siri bugungi kunda soat sayin oshib, rivojlanib bormoqda. Bundan tashqari, hozirgi kunda raqamlashgan jamiyatda biz o‘z o‘rnimizni topib olishimiz kerak. Buning uchun esa biz yetarlicha bilim va malakaga ega bo‘lishimiz darkor. Demak, biz yoshlar yanada yaxshi o‘qishimiz, o‘rganishimiz zarur. Natijada, biz o‘zimizga, qolaversa, jamiyatga ijobiy natijalar olib kelamiz. Shundagina biz aholi farovonlik darajasi oshishini ko‘rishimiz mumkin.

References:

1. П. Вайл, С.Ворнер. Цифровая трансформация бизнеса - М.: Альпина Диджитал, 2019. ISBN: 978-5-9614-2250-4.
2. Bobojonov A.B Raqamli biznes modellar. O‘quv qo‘llanma. -T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi”, 2021 y. B. 196.
3. F.U.Anarbayeva. Raqamli iqtisodiyot. O‘quv qo‘llanma // Samatqand: Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2023 y. B. 216.
4. F.U.Anarbayeva. Raqamli bisnes transformatsiyasi fanidan uslubiy qo‘llanma // “Sardor poligraf” OK bosmaxonasi, 2023. B. 64.
5. F.U.Anarbayeva. Ijtimoiy sohalarda korxonalarining raqamli biznes transformatsiyasi // Algoritmlar va dasturlashning dolzarb muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. 2023 yil 19-20 may. Qarshi. Qarshi davlat universiteti. – 2023. B. 630-632
6. F. Anarbayeva, F. Baxtiyorov. “Hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish: xalqaro va milliy konsepsiyalar” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023 yil 19-20 may. B. 490-496. B. 557-563
7. M. Abdullayeva, Korxonalarining raqamli transformatsiyasi // International scientific-practical conference on “Current issues of bio economics and digitalization in the sustainable development of regions”. April 27-28, 2022. P. 55-58.

¹ PF-6079-son 05.10.2020. “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi.

CONTENT

THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES Mansurov O`lmas	2
USING OF FLASHCARDS FOR TEACHING YOUNG LEARNERS Djurayeva Amira Tokhirovna, Kilichov Jasur Pozilovich	6
TINGLASH KO`NIKMASINI FILM KO`RISH ORQALI RIVOJLANTIRISH Laylo Umaraliyeva Sherzodovna	12
VIRTUAL VA TO`LDIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA ULARNI TURLI SOHALARDA QO`LLASH ISTIQBOLLARI Xusainov Farrux Faxritdinovich	16
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АГРОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РОЛЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Муртазаев Олим, Ибрагимов Гайрат Аблакулович, Турсунов Озод Матлубович, Мамадиева Мухайё Ибрагим кизи	29
VELO-SPORT COMPETITIONS IN UZBEKISTAN: THE PRESERVATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND THE IMPACT ON THE LIFE OF THE POPULATION Elyor Urozaliev, Sevara Khoshimova	37
IQTISODIYOTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA TUSHUNCHASI, UNING MAZMUN VA MOHIYATI Anarbayeva Fotima Urazaliyevna	42
CHORVACHILIKGA SUT ISHLAB CHIQUARISHNING EKONOMETRIK TAHLILI Raximov Abdulaxad Nematovich	46
SOLIQQA TORTISHNING IQTISODIY TAMOYILLARI SOLIQQA TORTISH TIZIMINING ASOSI Ismoilova Feruza Kubaymurodovna	54
ТОВАР ҲАРАКАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИЙ БЕЛГИЛАРИ Шерзод Холмуродович Пардаев	58

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

67

Esanov Mirjaxon Jalol o‘g‘li

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

LOGEOKA™
SCIENCE